

CAPITULO 1:

CONCEPTOS GENERALES

1

1.1 ENERGIA

1.1.1 CONCEPTO DE ENERGIA

La energía desde el punto de vista físico es fuerza por distancia. Cuando un cuerpo se traslada una distancia, a lo largo de la línea de acción de una fuerza, se produce Energía, que también se conoce como trabajo.

La Energía Potencial de Deformación Acumulada (EPDE) se define cuando la fuerza es aplicada a un cuerpo y este se deforma. En este caso la deformación provocada en la dirección de la fuerza crea la acumulación de energía potencial.

En una falla geológica o zona de subducción activa, sobre el material en contacto en las caras de la falla se acumula Energía Potencial de Deformación, hasta que el material llega a su límite

de resistencia y entonces esta energía se libera.

1.1.2 INVESTIGACIONES SOBRE ENERGIA

En los años de 1950 hasta 1970, hubo gran número de estudios acerca de la liberación de energía en el proceso de fisuramiento de materiales de la naturaleza. Por ello existe una importante cantidad de referencias bibliográficas desde ese tiempo.

En las décadas siguientes el estudio se centro principalmente en los métodos de la Fuerza, sin embargo, en los últimos años, con las nuevas tendencias, como el **Performance Based Design**, los métodos de energía volvieron a tener vigencia. Debido también, al diseño de elementos de disipación de energía, como aisladores de base o elementos de bajo nivel de fluencia, los cuales asimilan la energía que usualmente es causante del daño en una estructura.

Además de que desde un principio los sismos son medidos por medio de energía, la escala Richter no es otra cosa que una representación simple de una escala de energía, que ha servido mucho para que los no entendidos en la materia, se familiaricen con el poderío

destrutivo de los sismos. Por ello se planteo una relación Energía liberada – Magnitud.

Al entender cuanta energía se libera en el momento de un sismo ,entonces podemos también analizar cuanta energía llega a nuestra estructura, en cualquier sitio que esta se encuentre, con el objetivo de diseñarla correctamente frente a un evento sísmico.

Es muy conocido que hay autores que en la última década han relacionado la energía de liberación con la traslación de las capas tectónicas o de las fallas geológicas, ya que ese movimiento produce la energía potencial acumulada en la roca, que al cabo de algún tiempo de acumulación sucumbe a los intensos esfuerzos.

1.1.3 ENERGIA LIBERADA Y EL COMPORTAMIENTO SISMICO

Se puede analizar el comportamiento sísmico por medio de la energía que una zona ha liberado en el pasado.

La energía liberada depende :

- De las fuerzas que actúan en el sitio,

- De la traslación que tiene la falla
- Del material que se encuentra en contacto.

Como todos estos factores, en el tiempo geológico tan corto de 100 años se podrían considerar constantes; entonces podemos analizar la energía que se liberó el siglo pasado, para entender como podría liberarse en el futuro, y la energía acumulada de cada región y sus curvas de liberación, serian una identificación del tipo de comportamiento sísmico de cada falla, siendo como una huella digital de esa falla para el futuro.

1.1.4 CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS APARATOS DE MEDICION.

Los primeros aparatos de medición sísmica aparecieron con el advenimiento del siglo 20 , donde se utilizaron aparatos de tecnología sencilla con la utilización de plumas que dibujaban los datos en un papel.

Hoy en día el equipamiento ha mejorado notablemente en número y en calidad produciendo ya aparatos independientes que pueden permanecer por meses funcionando solos y que guardan los datos en formato digital o que los envían vía satélite a los laboratorios de análisis.

Los sismos de gran magnitud fueron medidos con seguridad desde los años 1900, sin embargo, sismos de magnitud alrededor de 6 y

menores fueron en algunos casos pasados por alto, debido a la insuficiente red sismológica mundial de ese entonces.

Es a partir de los años 60 que ocurrió un importante mejoramiento del equipamiento de medición sísmica, por ello desde esa fecha, el número de los sismos antes mencionados, muestra un incremento considerable. Es importante mencionar, para los sismos previos a 1960, que mientras más fuerte el sismo, menor es la probabilidad de que haya sido pasado por alto y no se encuentre registrado.

Partiendo de esta base y recordando que el concepto de energía liberada ⁽¹⁾ utiliza los sismos de gran magnitud como centro del análisis, debido a que son los responsables de la mayor liberación, podemos utilizar los datos desde 1900 sin ningún contra tiempo, considerando así, puntualmente, la situación para cada caso.

La ley del 95% de la energía liberada ⁽¹⁾ presentada internacionalmente en 1999, dice que:

“El 95% de los sismos de la región analizada (ECUADOR), fueron menores a 6 en magnitud Richter, sin embargo, ellos liberaron apenas el 5% de la energía total. Mientras que el 5% de los sismos fueron responsables del 95% de la energía que se liberó en la región.

Por esta razón este análisis no se ve mayormente afectado por la falta de sismos de menor magnitud antes de 1960.

1.2 ACTIVIDAD SÍSMICA

1.2.1 ZONAS DE SUBDUCCIÓN Y FALLAS GEOLÓGICAS

Las zonas de subducción son zonas donde se encuentran dos grandes placas tectónicas y de su interacción una subyace debajo de la otra.

Al encontrarse dos inmensos bloques que interactúan uno contra el otro , los esfuerzos producidos en el contacto provocan deformaciones

en la roca, entonces , nos surge la pregunta..., ¿Cuál de los dos bloques se deforma más? . Es lógico pensar que el bloque que ofrece menos resistencia y mayor flexibilidad va a ceder frente al otro. La mayor flexibilidad puede indicar una calidad de roca menor o sino capas de espesores menores, sin embargo, esta discusión esta fuera del alcance de este estudio.

Frente a las costas de Ecuador se encuentra una zona subductiva donde la placa de Nazca subyace debajo un muñón de la placa del Caribe y finalmente debajo de la placa Sudamericana.

Debido a la interacción de estas tres placas la actividad sísmica es diferente a la de nuestros vecinos del sur, la placa del Caribe que se conoce por ser una placa pasiva que no ejerce grandes esfuerzos sobre las otras , hace las veces de un material amortiguador (superficial) entre la placa de Nazca y Sudamericana (Ver Fig. 1.1a - 1.1b), que son placas de mucha actividad.

Se entiende entonces que este material amortigua la interacción de estas dos grandes placas, generando una actividad sísmica más espaciada, esto podría entenderse como una ventaja, sin embargo, tiene una contraparte peligrosa, ya que debido, al espaciamiento temporal

de los eventos sísmicos, la energía de deformación concentrada en las fallas y la zona de subducción es mucho mayor, lo que genera sismos de mayores dimensiones.

Quiero recordar el concepto de la **PANGEA**, el cual indica que en algún momento geológico los Continentes estuvieron unidos en uno solo, y también en algún momento se separaron, y que continúan en movimiento. Cada uno con una dirección diferente, esto se llama **DERIVA CONTINENTAL**.

Partiendo de este concepto, el continente Sudamericano en algún momento estuvo unido a África, su movimiento ha tenido dirección hacia el oeste y también ha tenido una componente rotacional.

Esto explica, a que se debe el extraño fenómeno que en Sudamérica y en nuestro País tengamos una incursión de la placa de Caribe. La placa del Caribe debe haber sido una capa muy grande muchos años atrás, en el tiempo geológico, que ha sido prácticamente digerida por la placa Sudamericana, debido al movimiento del continente, y este muñón es el último vestigio, en la parte sur de la gran placa del Caribe.

Por el otro lado de este muñón, el límite de la placa del Caribe con la placa Sudamericana

atraviesa por los Andes, pasando al oeste de Quito y Guayaquil (a unos 20 Km.), lo que significa que **Guayaquil se encuentra sobre una zona de contacto entre dos placas tectónicas.**

Refiriéndonos a nuestro trabajo, los **SIGSAS de SUBDUCCIÓN y GUAYAQUIL** ofrecen una aproximación de los límites geográficos de este muñón de la capa del Caribe.

Es importante mencionar que la definición de los SIGSAs no fue influenciada por esta situación geológica que estoy mencionando, los SIGSAs fueron desarrollados exclusivamente basándose en la actividad sísmica y considero yo un éxito que los SIGSAs identificados tengan una coincidencia tan exacta con esta propuesta realizada en los últimos años por el US Geological Survey (Ver Fig. 1.1a - 1.1b).

Además parte de la actividad sísmica del **SIGSA** denominado **MANABI-ESMERALDAS**, de acuerdo a los estudios realizados en este trabajo, con su debida comprobación, demuestran ser un producto también de la zona de subducción, pero, con eventos de mayor profundidad.

Se puede observar una relación interesante entre el SIGSA de SUBDUCCION y el SIGSA de MANABI-ESMERALDAS.

Después de que ocurre un gran sismo, en el contacto de las capas tectónicas, a 25 Km. de profundidad en el Pacífico, han ocurrido dos sismos importantes en el SIGSA de Manabí-Esmeraldas en los siguientes 30 – 50 - 70 años a partir del primer sismo, pero a 35 Km. de profundidad, la cual exactamente concuerda con la profundidad del contacto de las placas en esa zona.

Lo que hace ver la posibilidad de que ocurra un rompimiento a 25 Km. de profundidad en el contacto subductivo y que esa deformación que se libera se vuelva a presentar luego a 35 Km. de profundidad, un poco más al este siguiendo la forma de la zona de subducción, debajo de la costa Ecuatoriana.

La intensa actividad sísmica que lógicamente existe en esta zona es reflejada también en cierto fisuramiento en las capas de suelo, los cuales son llamadas fallas geológicas, estas también acumulan energía como un efecto consecuente al movimiento de las placas intercontinentales-tectónicas y liberan esta energía cada cierto número de años.

Los sismos provocados por fallas geológicas son de menor magnitud, pero no por eso menos peligrosos, debido a que estas fallas se encuentran muy cercanas a las ciudades con grandes poblaciones. Existen un sin número de fallas geológicas que se encuentran a lo largo de la costa

ecuatoriana, en la Península de Santa Elena en Manabí, en el Golfo de Guayaquil, etc.

1.2.2 COMPORTAMIENTO SÍSMICO ANALIZADO POR ENERGÍA LIBERADA

Toda la actividad sísmica antes mencionada y los sismos se producen como un evento de liberación de la energía, el cual, libera también la deformación contenida entre las caras de una falla o zona subductiva a lo largo de los años de acumulación.

Actualmente se están haciendo estudios para clasificar, el nivel de la liberación de energía a una escala mundial , si este fue constante variable en el siglo pasado y si fue variable como fue su variación.

Sin embargo se puede estimar que esta actividad esta influenciada definitivamente por condiciones internas y externas a la Tierra, por que el motor de la actividad tectónica son las corrientes de convección en el manto terrestre y estas corrientes están influenciadas por los campos magnéticos producidos por otros astros en el sistema solar, el Sol, la Luna, Planetas y cometas.

Para este trabajo vamos a considerar constante y cíclica la liberación de energía.

El evento sísmico es un evento de liberación de energía, esta energía puede ser cuantificada y también acumulada por cierto número de años para

formar gráficas, las cuales nos identificarán el probable comportamiento de la región o falla en el futuro, en esto se centra el estudio de la energía liberada.

1.2.3 LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL ECUADOR

En el siglo pasado la actividad sísmica en el Ecuador fue intensa. Los siguientes párrafos contienen un resumen de los eventos mas importantes:

- ✓ Se produjo 1 sismo de **8.9** en escala Richter en las **costas de Esmeraldas**, con profundidad de 25 Km. en *1906*, los daños de este sismos a poblaciones del Ecuador son desconocidos; sin embargo, se conoce que produjo un maremoto con olas de más de 10 metros de altitud, que tuvieron una duración de media

hora en Hawai.

- ✓ Se produjeron 6 sismos entre **7.7 y 7.8** en magnitud Richter, en *1901, 1906, 1942, 1956, 1958, 1979*, especialmente a lo largo de la costa Ecuatoriana.
- ✓ Se produjeron 7 sismos alrededor de **7.2** hasta **7.4** en magnitud Richter, en **Bahía de Caráquez**, en el **Golfo de Guayaquil** y otros en la Sierra Ecuatoriana.

La actividad sísmica en Ecuador tiene un punto muy importante , al inicio del siglo, en la primera década. Allí hubo un nivel gigantesco de liberación de energía, especialmente por el sismo gran sismo de Esmeraldas de 1906.

Después la liberación de energía decayó súbitamente, para luego recuperarse en la década de los 30.

En la década de los 50 existe otro pico en la curva de liberación de energía , debido principalmente a los siguientes sismos:

- ✓ Un sismo en el **Golfo de Guayaquil**; otro en **Esmeraldas**; y el sismo de **1942** frente a las costas de Jama en Manabí.

En estos momentos la liberación de energía está en disminución en todo el Ecuador y eso nos indica la posibilidad de que se esté acumulando mayor energía sísmica, que será liberada en una nueva etapa de reactivación sísmica ⁽¹⁾

Los datos utilizados en este trabajo ascienden a 24.000 datos tomados de los catálogos sísmicos más conocidos, estos sismos corresponden a los sismos del siglo pasado en Ecuador con más de 4.5 en magnitud Richter.

1.2.4 LAS FALLAS EN EL ECUADOR

En el Ecuador encontramos una infinidad de fallas geológicas :

- ▶ La zona de la Península de Santa Elena está plagada de fallas geológicas pequeñas irregulares y entrecortadas, sin embargo siguen un patrón de dirección parecida con unos

50 grados Noroeste, nacen en el Golfo de Guayaquil y siguen al Océano Pacífico.

- ▶ Existen fallas a lo largo de toda la costa, desde Guayas – Manabí - Esmeraldas, por ejemplo en Bahía de Caráquez existen dos fallas de 60 metros de largo.
- ▶ En la costa de Esmeraldas hay una gran falla geológica que tiene mas de 200 Km. de largo y otras dos de 80 Km. en la conocida Cuenca de Borbón.
- ▶ Otras fallas como por ejemplo la Guayaquil-Ventanas que tiene tres fallas mas paralelas, que serían producto de una franja de actividad sísmica, donde están en contacto dos placas tectónicas, la placa del Caribe con la placa Sudamericana.

1.2.5 ACTIVIDAD SÍSMICA MUNDIAL

De acuerdo a los estudios que se realizaron en la Universidad de Tokyo ⁽¹⁾ pude constatar que existe un proceso de reactivación sísmica mundial.

De acuerdo a los catálogos sísmicos mundiales, la actividad sísmica desde los años 70 hasta la actualidad ha aumentado 4 veces.

Además, a nivel mundial en la primera década del siglo, hubo una gran cantidad de sismos mayores a 6, mientras, que en las décadas subsiguientes, ese número bajo en un 50% ; para luego en los años 50 al 60 elevarse otra vez a los niveles de inicio del siglo.

Por ello podemos observar que estas etapas de reactivación sísmica que fueron planteadas para el Ecuador son parte de un proceso tectónico mundial. ***Estas etapas de reactivación están espaciadas aproximadamente 50 años.*** Se puede inducir la gran actividad Sísmica mundial que en estos momentos estamos viviendo ,el inicio de una etapa de reactivación sísmica, un aumento en la liberación de energía, como se dio al inicio del siglo pasado,

1.3 TEORIA DE LA ENERGÍA LIBERADA

1.3.1 INTRODUCCION SOBRE ENERGÍA LIBERADA

Los conceptos de energía fueron utilizados para la obtención y análisis de rompimientos y fisuramiento en materiales de todo tipo como materiales metálicos, rocosos , concreto etc, durante los años 50.

Existe una base bibliográfica amplia a cerca de este tema, en el cual de diferentes maneras se ataca la incógnita de cómo un material con rompimiento inminente libera su energía potencial de deformación acumulada.

Mientras se profundizaba en los métodos de fuerza, no se le dio prioridad al análisis de la energía, pero en los años subsiguientes, sin embargo, luego de estar los métodos de fuerza mejor manejados, la ciencia se ha volcado hacia otros métodos, entre los cuales y uno de los más importantes, es el método usando " **El criterio de la energía.**"

Las razones de este cambio son las siguientes:

1 Las definiciones de elementos aisladores de base o amortiguadores , activos o pasivos, los cuales , consiguen desviar la energía del sismo hacia elementos focalizados en la estructura. La función de estos elementos es la de dañarse durante el sismo, liberando así a la estructura de asimilar un elevado nivel de daño. Estos elementos luego de ser deformados y de entrar a un proceso de reparación pueden ser cambiados, dejando a la estructura en un estado parecido de resistencia al que tenía previamente.

2 Algunos de estos elementos asimilan la energía, por un proceso de daño que ocurre internamente en el elemento, debido, a que estos cuentan con un bajo nivel de fluencia. Otros cambian las características dinámicas de la estructura y de esa manera no permiten la interacción directa del suelo y la estructura, disipando así la energía sísmica; esto debido a que poseen materiales amortiguadores.

3 Estos elementos, cuya variedad actual de clases y formas es amplia y cuya investigación esta en avance, además de

que hace muchos años se utilizan en construcciones en países como en Japón, USA, Nueva Zelanda, etc, trajeron de nuevo a colación el tema del análisis por energías.

4 Además el concepto de energía estuvo presente desde el principio, en el análisis sísmico y en la definición de los sismos, el tamaño de un sismo se mide en unidades de energía, que luego se transforman a Escala Richter .

5 Por otra parte, la energía tiene en consideración dos efectos que normalmente se analizan por separado y unilateralmente, estos son: El desplazamiento y la fuerza: "La energía toma en cuenta ambos efectos multiplicándolos " ,. Existen trabajos de investigación ^(1, 2) que ya comprueban que en algunos casos el análisis de fuerza da resultados poco conservadores frente a la realidad en un sismo.

6 Como ya se dijo anteriormente y como también se encuentra mencionado en muchos trabajos investigativos actualizados, la energía asimilada por una estructura esta íntimamente relacionada con el daño que se produjo en la misma.

1.3.2 CONCEPTO DE ENERGIA LIBERADA

Desde el punto de vista geológico la energía tiene un enfoque muy importante, desde los inicios Richter propuso una escala para transformar los valores de energía, valores del 1 al 10, esta escala es conocida como la escala de Richter, el método de transformación es por medio de la formula :

$$\text{Log } E = 11.8 + 1.5 M$$

Como el concepto de energía es tan generalizado y esta relacionado casi a todo en la vida diaria del ser humano la Fig. 1.2, muestra relaciones entre diferentes niveles de energía para diferentes eventos. En el cuadro de la derecha, donde podemos localizar el sismo de Chile de 1960 , el de Alaska en 1964 y el de Ecuador en 1906 y podemos relacionar la Energía Liberada por esos sismos con la bomba de Hiroshima, con la bomba atómica de un Megatón y con la de un tornado.

Para entender mejor el poder destructivo de un terremoto, hemos utilizado, en este trabajo, una unidad llamada BAH que significa Bomba Atómica de Hiroshima ,la cual tuvo un poder de 20.000 de TNT que equivalen a la energía liberada por un sismo de 6 en magnitud Richter (Ver Fig. 1.2) .

1.3.3 LEY DEL 95% DE LA ENERGIA LIBERADA

La ley del 95% de la energía liberada ⁽¹⁾ presentada internacionalmente en 1999, dice que:

“El 95% de los sismos de la región analizada (ECUADOR), fueron menores a 6 en magnitud Richter, sin embargo, ellos liberaron apenas el 5% de la energía total. Mientras que el 5% de los sismos fueron responsables del 95% de la energía que se liberó en la región.

Por ello podemos determinar que frente a un análisis de energía liberada al utilizar los sismos mayores a 6 implica tomar en cuenta el 95% de la energía que se ha liberado.

Sin embargo, para realizar un estudio mas continuo, temporalmente hablando, con sismos mas seguidos en el tiempo, en este trabajos hemos utilizados sismos mayores a 4.5 en magnitud Richter.

1.3.4 CONCEPTO DE RECURRENCIA.

La Recurrencia es el tiempo de espaciamiento entre dos eventos sísmicos, con características parecidas y cuyos epicentros son cercanos. Este concepto se basa en lo siguiente:

Partiendo de que una misma falla geológica o zona subductiva, cuenta con una misma calidad de materiales de roca, conserva iguales características de dirección, longitud profundidad etc, y además, que la región esta siendo afectada por un nivel de deriva continental que podría considerarse aproximadamente constante .Se puede considerar que luego de un número de años tendremos una recurrencia de los eventos ya ocurridos.

Tratemos un ejemplo, una zona subductiva que se traslada 10 cm/año, al cabo de 100 años, tendríamos 10 metros de deformación potencial acumulada lista para ser aliviada con una liberación de energía de grandes proporciones. Al cabo de 100 años el material no resiste más y se rompe, y la energía de deformación se libera por completo, para dar inicio a otro ciclo de deformación acumulada, hasta que vuelva a ocurrir la liberación que sería en un tiempo parecido al anterior. Por ello este lapso de tiempo se define como la recurrencia de ese evento.

1.3.5 PROYECCIONES DE ENERGIA LIBERADA

Basándonos en la recurrencia podríamos determinar, luego de ubicar en que etapas una falla o región ha liberado mayor cantidad de energía, el espaciamiento de los picos o puntos de inflexión de la curva de energía liberada, lo que nos permitiría extrapolar la posibilidad de ocurrencia de próximos eventos o etapas de reactivación, basados en la actividad real de la falla o región. Dejando a un lado los métodos tradicionales de estadística de valores extremos que lógicamente no constituyen un análisis de la actividad pasada sino se basan en ajustar los datos reales a curvas probabilísticas, para obtener resultados.

Por ello se construye una gráfica de energía liberada versus tiempo, en la cual se puede determinar cuando la región o falla ha sido mas activa y cuales son los tiempos de recurrencia de las etapas de mayor actividad.

1.3.6 ENERGÍA LIBERADA Y MAGNITUD

Una vez determinados los tiempos de recurrencia y los niveles de energía liberada, es necesario por ahora, debido a lo reciente del método, transformarlos a magnitud Richter, ya que con ella estamos muy familiarizados.

Pero entonces se presenta la discusión , ¿Cuántos sismos podrán liberar ese nivel de energía, cuyo nivel de recurrencia es ya conocido? .

Existe la probabilidad de que la energía sea liberada en varios sismos de magnitud no tan importantes, pero también, existe la posibilidad de **que toda la energía sea liberada en un solo sismo**. De la experiencia con los SIGSAs en Ecuador, la energía liberada tiende a ser liberada en un nivel del 75-95% en un solo evento.

Analizando el asunto desde el punto de vista de riesgo sísmico, el riesgo de la región debería contemplar la posibilidad de que al menos el 80% o más de la energía de una región ,sea liberada en un solo evento, conservando cierto nivel de seguridad de acuerdo a la importancia de la obra.

1.3.7 COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y LIBERACIÓN DE ENERGÍA

Luego de este análisis, podemos determinar para cada franja geológica, falla o región, las curvas de liberación de energía, que nos permitirán tener una imagen de la forma de liberación que se dio en el siglo pasado; la cual constituye una identificación muy importante de la falla, que nos permitirá monitorearla en su comportamiento futuro y la cual es como una huella digital del comportamiento sísmico de la misma. Considerando el concepto de recurrencia los ciclos de esta curva se repetirían después de cierto intervalo de tiempo.

1.3.8 ESFUERZOS, DESPLAZAMIENTO ANUAL, ACTIVIDAD EN LA FALLA, POTENCIALIDAD DE ENERGIA LIBERADA.

Como ya se indico, las fallas geológicas poseen un valor de convergencia anual que es el número de centímetros que se mueve una cara con respecto a la otra, este movimiento, provoca una deformación en el material, esta deformación se convierte en una energía potencial de deformación, la cual es acumulada en el material a lo largo de los años, en el momento en que el material llega a su

punto de rotura inminente ,empieza la liberación de energía total o parcial, dependiendo de las condiciones geomorfológicas de la falla. Mientras mayor sea la intensidad de este movimiento, la actividad sísmica será también más intensa en la región.

Hay zonas donde existen fallas, pero no hay muestras de actividad sísmica en los últimos tiempos, hablando de tiempo geológico, las cuales son consideradas fallas inactivas.

1.3.9 NÚMERO DE SISMOS; ENERGÍA ACUMULADA Y PROBABLE LIBERACIÓN DE ENERGÍA.

Luego de calcular la curva de Energía Liberada para un SIGSA o falla, podemos determinar si su nivel de liberación está pronunciadamente por debajo de la media normal, que se ha registrado en los años previos. Esto se podría entender como un comportamiento anómalo, y debe de ser estudiado.

Cuando existe menor liberación de energía quiere decir, que la energía en mayor cantidad se esta guardando en la región y que esta energía

potencial de deformación se liberará en algún momento, de forma más abrupta y violenta que si la falla o región hubiese tenido una liberación normal de la energía. Por ello, la tendencia a liberar menos energía debe ser considerada como un proceso de acumulación de energía, cuya acumulación ,sería liberada en un futuro momento de gran liberación, al el inicio del próximo ciclo de recurrencia.

1.4 SIGSAS

1.4.1 ¿QUE ES UN SIGSA?

El nombre **SIGSA** proviene de las siglas en español: **Sistema Generalizado Sísmicamente Activo** y corresponde al concepto de trazar una línea imaginaria que recoge las características de dirección, forma y posición de las fallas geológicas de la región. Además a este SIGSA se le atribuye toda la actividad sísmica del sector que cubre.

Partiendo del concepto de la incertidumbre, ya que con los datos que se cuenta y la escasa información sísmica-geológica y los pocos aparatos de medición, con que se cuenta es una labor imposible y una perdida de tiempo innecesario intentar ubicar a que falla geológica pertenece cada sismo ocurrido, el SIGSA se constituye un método

importante para le análisis.

El SIGSA tiene la peculiaridad de ser lineal para lograr dar una facilidad excepcional en el análisis y en la presentación de gráficas, sin embargo, el SIGSA no representa una línea, sino **representa áreas de actividad sísmica.**

La actividad de estas áreas son atribuidas a la línea imaginaria llamada SIGSA, con el objetivo de transformar un problema de 3 dimensiones, en uno, de una sola dimensión (Ver Fig. 2.0).

1.4.2 FUNDAMENTOS PARA EL USO DEL CONCEPTO SIGSA

El gran número de fallas geológicas que normalmente se presentan en el terreno, las cuales son irregulares entrecortadas, de diferentes longitudes, convierten la labor de analizar los datos, en un trabajo muy laborioso, del cual no se saca mucho provecho a nivel de análisis de información. Además de que los datos obtenidos no tienen una precisión milimétrica para poder identificar la actividad para cada falla. Para ello es necesario tener un conjunto de científicos y equipos monitoreando las fallas constantemente.

El SIGSA permite analizar un conjunto de fallas irregulares, pero que conservan características comunes, y que pertenecen a un mismo entorno geológico, por ello interactúan entre ellas, esto que normalmente es un gran dolor de cabeza por ser un problema en tres dimensiones, por medio del SIGSA se presentan gráficas de energía a lo largo de una de las dimensiones de la falla.

Por eso el concepto de SIGSA recoge una forma muy lógica y eficaz para enfocar el problema que nos interesa, que es: "**El análisis del comportamiento sísmico de una región.**"

1.4.3 SIGSAS EN ECUADOR

Este trabajo enfoca la región alrededor de la ciudad de Guayaquil, pero para poder analizar esa región fue necesario un entendimiento completo de la geología del Ecuador, por lo que definieron los SIGSAs tomando en cuenta toda la actividad sísmica del Ecuador del siglo pasado y sus fallas geológicas.

Los SIGSAS que se definieron son los siguientes:

- 1 SIGSA DE GUAYAQUIL.**
- 2 SIGSA MANABÍ-ESMERALDAS.**
- 3 SIGSA JAMBELÍ.**
- 4 SIGSA DE SUBDUCCIÓN.**
- 5 SIGSA DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA.**

CAPITULO 2:

SIGSAS PARA EL ECUADOR

2

2.1 EL SIGSA DE GUAYAQUIL

2.1.1 EL SIGSA Y SUS CORRESPONDIENTES FALLAS GEOLOGICAS

La zona donde se asienta la ciudad de Guayaquil, es atravesada por varias fallas geológicas importantes, que siguen un rumbo aproximadamente paralelo a la zona subductiva en esa región.

La falla más cercana a Guayaquil ⁽³⁾, comienza en el Canal de Morro, 15 Km. al Suroeste de Punta Arenas, bordea la Isla Puna por su orilla izquierda, pasa por un lado de la ciudad de

Guayaquil. Esta falla atraviesa a 10 Km. del centro de Guayaquil, por el extremo sur de la Isla Santay, y a 3 Km. de la población de Durán.

Continúa sin interrupción hasta la población de Ventanas en la Provincia de Los Ríos y luego sigue hacia el Norte de manera irregular y entrecortada con varias fallas de diferentes longitudes, desarrollándose de esta manera, hasta un poco más al norte de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a unos 20 Km. al lado derecho de la misma. Esta falla presenta una longitud de 192 Km. y las fallas subsecuentes presentan longitudes variables de 35Km, 60km, 92km, 33km.

Existe una segunda Falla pasa a 15 m al sur de la anterior, siguiendo un rumbo paralelo a la misma. Esta falla atraviesa poblaciones como Taura y Milagro, por su centro ⁽³⁾, llegando a las inmediaciones de la cordillera de los Andes, hasta más o menos, 20 Km. al este de la población de Caluma en la provincia de Los RÍOS. Esta falla posee 160 Km. de largo y su continuación al norte, tiene 130 Km. y 50Km. consecutivamente.

2.1.2 CREACIÓN DE UN SIGSA

No es posible realizar una revisión de la actividad sísmica, analizando solamente la actividad sísmica de una sola falla, como si estuviera aislada. El comportamiento sísmico se basa en una serie de factores de interacción de esfuerzos entre los elementos geológicos que determinan donde se producirá

la nueva liberación. El SIGSA de Guayaquil (ver Fig. 2.0), contiene la actividad sísmica de todo este sistema de fallas mencionado en el punto 2.1.1 y nos permitirá analizar el comportamiento de este sistema geológico, a través, del tiempo y a través de su longitud.

El número de sismos es mucho mayor, a partir de los años 60, debido a que, a partir de esa fecha se produjo un mejoramiento importante en la red sismológica mundial. Sin embargo los sismos de gran magnitud fueron registrados con certeza, ya desde los años 1900 ⁽⁴⁾. Este fenómeno es observable en todos los datos utilizados en este trabajo.

2.1.3 ANÁLISIS DE LA LIBERACIÓN DE ENERGÍA POR AÑOS

El SIGSA de Guayaquil liberó, el siglo pasado (ver Fig. 2.1.1 y 2.1.3), menor energía al inicio del siglo, en los treinta primeros años, se liberaron $1.0E^{+19}$ Ergs., correspondiente a un sismo de 5 en escala Richter y a 0.016 BAH^(*).

Desde ese momento hasta los años 50, se mantiene un nivel medio de liberación, que estuvo en el orden de $1.0E^{+22}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7 en magnitud Richter o 16 BAHs^(*). La mayor liberación de energía del siglo se produjo, en la década de los 50, donde se liberaron $4.0E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.8 en magnitud Richter, o 794 BAHs^(*). 125 veces el promedio anual del siglo pasado. El SIGSA de Guayaquil liberó, el siglo pasado, un total de $4.3E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.8. Se registraron 378 sismos mayores a 4 en magnitud. Lo que produjo un promedio por evento de $1.0E^{+21}$ Ergs. y un promedio por año de $4.0E^{+21}$ Ergs., equivalente a un sismo de 6.5 en magnitud. El promedio de sismos mayores a 4 por año es 9. que fueron registrados en los últimos 40 años.

2.1.3.1 ETAPAS DE ACTIVIDAD

Las etapas de mayor actividad del SIGSA de Guayaquil se presentaron en :

ETAPA		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
1920	1950	10%
1950	1960	75%
1960	1990	14%

Como puede observarse la mayor actividad se presento en los años 50 donde se libero el 75% de toda la energía del siglo.

2.1.4 ANÁLISIS POR DISTANCIA

Se realizó un análisis de este SIGSA a lo largo de su longitud (Ver Fig. 2.1.2 y 2.1.4). Las regiones de mayor liberación fueron:

- ▶ En el sector cercano a la latitud 0, se liberaron niveles de energía de $5.0E^{+22}$ Ergs., equivalentes a un sismo de 7.3 en magnitud Richter.

- ▶ Cercano a la latitud -1.3, se liberaron $1.0E^{+22}$ Ergs., equivalentes a un sismo de 7 en escala Richter.
- ▶ El nivel más elevado de energía ocurrió en la latitud -3.5, en el Golfo de Guayaquil, a unos 40 Km. al sur de la Isla Puna, donde se liberaron $3.0E^{+23}$ Ergs., equivalentes a un sismo de 7.8 en magnitud Richter o 500 BAHs, 75 veces el promedio anual del siglo pasado.

De toda la energía liberada, por este SIGSA , el siglo pasado, el 75% fue liberada en el Golfo de GUAYAQUIL, alrededor de la latitud -3,5.

El SIGSA de Guayaquil atraviesa en las cercanías de Guayaquil, a una distancia de entre 10 - 20 Km. , en el sector cercano a la latitud -2. En este sector se liberó el menor nivel de energía, el cual fue de $1.0E^{+21}$ Ergs., equivalente a un sismo de 6.3 en escala Richter o 1.5 BAHs(*). Sin embargo, a 50 Km. de Guayaquil se liberaron $1.0E^{+22}$ Ergs., equivalentes a un sismo de 7 en magnitud, y a 100 Km. se liberaron $3.0E^{+23}$ Ergs., equivalentes a un sismo de 7.8 en escala Richter.

A pesar de que la energía fue liberada a lo largo de un siglo, este SIGSA tuvo la peculiaridad de liberar la mayor cantidad de la energía en un

solo gran sismo, que ocurrió, el 12 de diciembre de 1953 ⁽⁴⁾ que tuvo una magnitud de 7.8 y su epicentro se ubico al sur del Golfo de Guayaquil. Por ello, se debería considerar para el calculo del riesgo de esa zona la posibilidad de que aproximadamente el 80% de la energía liberada de todo el siglo sea liberada en un solo evento sísmico.

2.1.5 ANÁLISIS DEL ROMPIMIENTO GRAFICA ESPACIAL - TEMPORAL

Con la gráfica Espacial - Temporal o del rompimiento (Ver Fig. 2.1.5) podemos analizar como se han desarrollado los rompimientos a lo largo del tiempo , localizar tendencias de rompimiento y establecer zonas que estén más propensas a sufrir rompimientos futuros. Recordemos que los datos se vuelven más numerosos a partir de los años 60, debido a las mejoras en la red sísmica mundial.

Se puede observar en la gráfica 2.1.5, una tendencia de rompimientos alrededor de la latitud 0, que continúan hasta la actualidad y que nos indican la probabilidad de que este sitio produzca rompimientos futuros.

El sismo del año 1953, genera una serie de rompimientos hacia el norte y sur, en los subsecuentes años. Como puede verse, estas dos tendencias que se crearon, han generado sismos mayores a 6 cada 10 años, inclusive, se produjo un sismo de 7.1 en 1970 en los alrededores de la latitud -4.

En los últimos 20 años, no se han producido sismos importantes, como usualmente ha sucedido, sin embargo, las tendencias de rompimientos nos indican la posibilidad de que futuros rompimientos se produzcan en la región cercana a la longitud -2, sector que se encuentra a 15 Km. de Guayaquil. y también en latitud -4 a 150 Km. de nuestra ciudad, este último muestra una actividad más intensa que el más cercano a Guayaquil.

2.1.6 AMENAZA

De acuerdo a nuestro análisis de energía liberada este SIGSA amenaza a la ciudad de Guayaquil con los siguientes niveles de energía.

Ubicación	Energía Liberada	Magnitud (por Energía)	Magnitud (por longitud de falla)	Magnitud (Real)	Distancia (Km.)	Traslación (cm/yr)	Tiempo de recurrencia
En el Norte de Guayaquil	1.0E ⁺²²	7.0	7.5	6 – 6.5	130	***	40
En el Sur de Guayaquil	3.0E ⁺²³	7.8	7.7	7.8	100	7.0	110
En el Sur de Guayaquil	3.0E ⁺²²	7.0	7.7	7.1	160	5.0	40

La energía que se indica en la segunda columna, es el total de energía liberada por el SIGSA en ese sector y la columna de “magnitud por energía” indica el nivel de magnitud máxima calculada en virtud de la energía liberada.

En la columna siguiente se ha calculado el sismo mayor por medio de una fórmula presentada por Wells y Coopersmith en 1994, que relaciona la magnitud con la longitud de rompimiento en la falla.

La siguiente columna indica la distancia promedio a la ciudad de Guayaquil, la siguiente un valor aproximado de la traslación que tiene el sector de acuerdo a los sismos ocurridos en la zona y de acuerdo también a las relaciones de Wells y Coopersmith 1994 y Slemmons (1982).

La última columna habla de la probable recurrencia de estos sismos, basados en la ley de excedencia de Guttenberg y Richter 1944 y Slemmons 1984.

2.2 SIGSA DE JAMBELI

2.2.1 EL SIGSA Y SUS CORRESPONDIENTES FALLAS GEOLOGICAS

La primera falla, de este SIGSA, esta registrada ⁽³⁾ empezando en el Golfo de Guayaquil a 20 Km. al oeste de la isla Puna, y luego pasa a unos 3 Km. de la población de Bucay, con una longitud de 240 Km. Continúa al norte con otra falla de longitud de 92 Km. y luego se une con el mencionado el SIGSA de Guayaquil, pero fuera de los alcances de este trabajo.

Hay una segunda falla que comienza en el canal de Jambelí y continúa paralela a la falla anteriormente mencionada hasta llegar y atravesar Los Andes, tiene una longitud de 165 km. y luego continúa al norte con una falla de longitud de 90 Km.

2.2.2 CREACIÓN DEL SIGSA DE JAMBELÌ.

El SIGSA de Jambelí se encuentra muy cercano y paralelo al SIGSA de Guayaquil (Ver Fig. 2.0), sin embargo, durante el siglo pasado esta zona produjo sismos de importancia para nuestra ciudad, por ello, se lo ha dividido del SIGSA de Guayaquil, además, que en la zona existen cuatro fallas geológicas paralelas, por lo que se decidió definir un nuevo SIGSA para las dos fallas sureñas.

2.2.3 ANÁLISIS POR AÑOS

La liberación de energía con respecto al tiempo fue de esta manera (Ver Fig. 2.2.1 y 2.2.3):

- ▶ En los años de 1900 – 1910 se produjo una liberación de $1.0E^{+23}$ Ergs., que equivale a un sismo de 7.5 en escala Richter o 166 BAHs, esto corresponde a el 65% de la energía total que se liberó,
- ▶ En los años de 1940 - 1950 se liberó $1.0E^{+22}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7 en magnitud Richter o 17 BAHs.

- ▶ De 1960 -1970 se liberaron $4.0E^{+22}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.2 en magnitud Richter, o 67 BAHs, el cual constituye un 22% de la energía.

La característica principal de este SIGSA a diferencia de todos los otros es el gran número de sismos de magnitud 6 – 6.5 cuyo aporte es muy importante, ya que no se han registrado sismos mucho mayores. Además se puede observar en al gráfica (2.2.1-2.2.2) que, al terminar el siglo, la energía liberada esta en disminución.

En los últimos 40 años sucedieron 282 eventos, lo que da un promedio de 7 sismos, mayores a 4 en magnitud Richter, por año.

La energía total liberada esta en el orden de $1.7E^{+23}$ equivalente a un sismo de 7.7 y fue liberada en 296 sismos, sin embargo ,el número de sismos, antes de los años 60, no es muy confiable, por la falta de aparatos de medición y porque no era una falla muy conocida. Por ello en esta falla se trabajará con los datos de los últimos 40 años, en especial cuando se hable de número de sismos. Además el promedio por sismo es de $5.8E^{+20}$ y el promedio por año $1.7E^{+21}$, equivalente ambos a un sismo de 6 en Magnitud Richter o 1 BAH.

2.2.3.1 ETAPAS DE ACTIVIDAD

Las etapas de mayor actividad de este SIGSA se presentaron en :

ETAPA		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
1900	1910	65%
1940	1950	5%
1960	1970	22%
1970	1990	6%

Se observa claramente que la energía fue liberada principalmente en la primera década del siglo, pero sin embargo, el porcentaje de liberación no es tan elevado como en otros SIGSAs , además , se presenta otro momento importante en los años 60.

2.2.4 ANÁLISIS POR DISTANCIA.

La energía fue se liberó alo largo de la falla de la siguiente manera (Ver Fig. 2.2.2 y 2.2.4).

- ▶ En la latitud $-2,0$ hasta la -1.5 se encuentra la mayor liberación que esta en un nivel de $1.0E^{+23}$ Ergs. equivalente a un sismo de 7.5 o 165 BAHs.
- ▶ En la latitud desde -1 a -1.5 se liberó $2.0E^{+22}$ Ergs. , equivalente a un sismo de 7.
- ▶ En la latitud desde -2 a -2.5 se liberó $1.0E^{+22}$ Ergs. , equivalente a un sismo de 7.

2.2.4.1 AREAS DE ACTIVIDAD

Las etapas de mayor actividad de este SIGSA son: :

LATITUD		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
-2.0	-1.5	70%
-1.0	-1.5	16%
-2	-2.5	11%

Se observa como la liberación es mayor en la zona entre latitud -2 y -1.5 , la que llega a ser del 70% de total de energía liberada.

2.2.5 AMENAZA

De acuerdo a nuestro análisis de energía liberada, este SIGSA amenaza a la ciudad de Guayaquil con los siguientes niveles de energía.

Ubicación	Energía Liberada	Magnitud (por Energía)	Magnitud (por longitud de falla)	Magnitud (Real)	Distancia (Km.)	Traslación (cm/yr)	Tiempo de recurrencia
Cordillera de los Andes	1.0 E ⁺²³	7.5	7.8	7.5	100	7	110

La energía que se indica en la segunda columna, es el total de energía liberada por el SIGSA y la columna de “magnitud por energía” indica el nivel de magnitud máxima calculada en virtud de la energía liberada. En la columna siguiente se ha calculado el nivel de sismo mayor por medio de una fórmula presentada por Wells y Coopersmith en 1994 que relaciona la magnitud con la longitud de rompimiento en la falla.

La siguiente columna indica la distancia promedio a la ciudad de Guayaquil, la siguiente un valor aproximado de la traslación que tiene el sector de acuerdo a los sismos ocurridos en la zona y de acuerdo también a las relaciones de Wells y

Coopersmith 1994 y Slemmons (1982).

La última columna trata de la probable recurrencia de estos sismos, basados en la ley de excedencia de Guttemberg y Richter 1944 y Slemmons 1984.

2.3 SIGSA MANABI – ESMERALDAS

2.3.1 EL SIGSA Y SUS CORRESPONDIENTES FALLAS GEOLOGICAS

A lo largo de la costa Ecuatoriana encontramos un sin número de fallas geológicas pequeñas irregulares y entrecortadas, que se extienden a lo largo de casi 150 Km. en la costa de Guayas y Manabí. Dentro de esta zona se distingue una falla que a pesar , de sus irregularidades tiene en total 60 Km. de largo. Al norte, de esta zona, encontramos dos falla geológica contiguas de 60 Km. de largo cada una, la cual atraviesa por Bahía de Caráquez.

Hacia el norte de la población de Bahía de Caráquez, en la costa Esmeraldeña, aparecen fallas más continuas, regulares y de mayor longitud, y entre otras podemos observar una falla muy importante que tiene una longitud de 260 Km. de largo. Además, dos fallas adicionales en la llamada Cuenca de Borbón de 80 Km. de largo.

2.3.2 CREACIÓN DEL SIGSA DE MANABI - ESMERALDAS.

Toda la actividad sísmica de las fallas geológicas antes determinadas son atribuidas al SIGSA MANABI – ESMERALDAS (Ver Fig. 2.0), cuyas fallas han sido responsables de importantes eventos el siglo pasado.

2.3.3 ANÁLISIS POR AÑOS

En este SIGSA liberó energía en las siguientes proporciones (Ver Fig. 2.3.1 y 2.3.3):

La energía total liberada, durante todo el siglo, estuvo en el orden de $7.9E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 8.2 en escala Richter y el promedio de energía liberada por sismo fue de $3.0E^{+21}$, equivalente a un sismo de 6.5 en magnitud

Richter, y el promedio de energía liberada por años es de $7.9E^{+21}$, equivalente a un sismo de 6.8, en escala Richter. Se produjeron 201 sismos en los últimos 40 años, lo que da como resultado un promedio anual de 5 sismos mayores a 4 en magnitud Richter.

La actividad durante el siglo pasado fue la siguiente:

- ▶ En los años 1950-1960 hubo una liberación de $4.0E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.8 en escala Richter o 670 BAHs.
- ▶ En los años 1970-1980 se liberaron $2.0E^{+23}$ Ergs., muy parecido al anterior nivel.
- ▶ En la última década del siglo, también hubo un repunte de la energía, que se elevó a $4.0E^{+22}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.2 o 67 BAHs.

2.3.3.1 ETAPAS DE ACTIVIDAD

Las etapas de mayor actividad de este SIGSA se presentaron en :

ETAPA		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
1930	1950	10%
1950	1960	54%
1970	1980	29%
1990	2000	5%

Se observa que la década de los 50 fue la más activa para este SIGSA con un 54% de toda su actividad, y después en los años 70 ,se liberó otra 30%.

2.3.4 ANÁLISIS POR DISTANCIA.

Se encontraron, zonas de mayor liberación como las siguientes (Ver Fig. 2.3.2 y 2.3.4):

1 La falla de Manabí-Esmeraldas tuvo una máxima liberación de energía en la latitud +1.5 donde se libero $3.0E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.8 en escala Richter.

2 De allí otro valor importante aparece en la latitud $-0,5$ donde se produjo una liberación de $7.0E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 8 en Magnitud Richter, esto corresponde, a los dos grandes sismos de Bahía de Caráquez del siglo pasado, más algunos sismos fuertes en la región.

2.3.4.1 AREAS DE ACTIVIDAD

Las etapas de mayor actividad de este SIGSA son: :

LATITUD		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
+2.0	+0.5	80%
0.0	-1.0	14%
-1.5	-2.0	5%

El 80% de la energía, en esta falla, fue liberada entre las latitudes de +2.0 y +0.5 que corresponden al norte de la provincia de Esmeraldas, hasta la frontera con Colombia, donde se produjeron dos sismos importantes el siglo pasado, uno de 7.8 en 1956 y otro de 7.7 en escala Richter en 1979.

2.3.5 AMENAZA

De acuerdo a nuestro análisis de energía liberada, este SIGSA amenaza a nuestra ciudad con los siguientes niveles de energía.

Ubicación	Energía Liberada	Magnitud (por Energía)	Magnitud (por longitud de falla)	Magnitud (Real)	Distancia (Km.)	Traslación (cm/yr)	Tiempo de recurrencia
Bahía de Caráquez	6.0E ⁺²²	7.3	7.14	7.2	160	7	40-50

La energía que se indica en la segunda columna, es el total de energía liberada por el SIGSA y la columna de “magnitud por energía” indica el nivel de magnitud máxima calculada en virtud de la energía liberada. En la columna siguiente se ha calculado el nivel de sismo mayor por medio de una fórmula presentada por Wells y Coopersmith en 1994 que relaciona la magnitud con la longitud de rompimiento en la falla.

La siguiente columna indica la distancia promedio a la ciudad de Guayaquil, la siguiente un valor aproximado de la traslación que tiene el sector de acuerdo a los sismos ocurridos en la zona y de acuerdo también a las relaciones de Wells y Coopersmith 1994 y Slemmons (1982).

La última columna trata de la probable recurrencia de estos sismos, basados en la ley de excedencia de Guttemberg y Richter 1944 y Slemmons 1984.

Esta amenaza corresponde a los dos sismos que han sucedido en Bahía de Caráquez el siglo pasado; el primero el 16 de enero de 1956 con una magnitud de 7.3 y el segundo el 4 de Agosto de 1998 con 33 Km. de profundidad y magnitud de 7.2 en escala Richter ⁽⁴⁾, ambos sismos ocurrieron aproximadamente en la misma localización.

2.4 EL SIGSA PENINSULA DE SANTA ELENA

2.4.1 EL SIGSA Y SUS CORRESPONDIENTES FALLAS GEOLÓGICAS

La península de Santa Elena se encuentra plagada de fallas geológicas, innumerables y entrecortadas, cuyos rumbos son generalmente paralelos o bien perpendiculares, lo que podría dar apariencia de una red cuadrangular de fallamiento.

Este alto nivel de fisuramiento, permite ver la intensa actividad sísmica a la que ha estado sometida esta parte del Ecuador, lo que ha provocado, la formación de la cordillera de Chongón Colonche y además ,el surgimiento de material intrusivo en la zona.

Las fallas principales cuyos rumbos se orientan perpendiculares a las fallas del SIGSA de Guayaquil, empiezan desde el golfo de Guayaquil y se extienden a través de la península hasta el Océano Pacífico.

Dos fallas principales se observan, las cuales son paralelas y contiguas que pasan a 30 Km. al Suroeste de Guayaquil con rumbo aproximado de 50 grados N-O. Dos fallas más con el mismo rumbo, aparecen siguiendo la costa de la península, desde la Punta Arenas y que de manera entrecortada llegan hasta Salinas, su longitud es de 65 Km. y 39 Km. respectivamente.

Existen además, mas de 30 fallas de longitudes variables pero de longitud muy corta para ser una gran amenaza, además que están entrecortadas y cuyos rumbos se vuelven en ciertos casos perpendiculares.

2.4.2 CREACIÓN DEL SIGSA

Todas estas fallas geológicas enumeradas anteriormente tienen y han tenido actividad sísmica en el siglo pasado. Toda esta actividad sísmica es atribuida al SIGSA de LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA (Ver Fig. 2.0), el cual nos ayudara a hacer el análisis de estos datos sísmicos.

2.4.3 ANÁLISIS DE LIBERACIÓN POR AÑOS

El SIGSA de la PENÍNSULA de SANTA ELENA liberó el siglo pasado (Ver Fig. 2.4.1 y 2.4.3), $2.0E^{+22}$ Ergs. equivalente a un sismo de 7.3 en magnitud Richter o 33 BAHs. En 43 sismos mayores a 4, pero tomando en cuenta que el número de sismos es mucho más preciso a partir de los 1960, el promedio de sismos por año es igual a 1. El promedio de energía liberada por sismos es de $4.6E^{+20}$ Ergs. y el promedio por año es de $7.0E^{+20}$ Ergs., equivalentes a un sismo de 6 en magnitud.

El SIGSA de la Península de Santa Elena tuvo muy poca actividad en los 20 primeros años del siglo, liberando niveles de $1E^{+18}$ Ergs., sin embargo, en la década de los años 20 hubo un gran incremento de liberación, y esta se elevó hasta $3.0E^{+21}$ Ergs., equivalente a un sismo de 6.5. La mayor liberación se presentó en la década del 40 donde el nivel subió hasta $1.5E^{+22}$, equivalente a un sismo de 7.

En los años 60 y 80 la energía liberada es de $1E^{+21}$ Ergs., equivalente a un sismo de 6.3, sin embargo, en las décadas del 70 y 90 la energía cayó a $1E^{+19}$ Ergs. y $1E^{+20}$ Ergs. respectivamente.

Esto indica la tendencia del SIGSA a liberar menos energía al finalizar el siglo.

2.4.3.1 ETAPAS DE ACTIVIDAD

Las etapas de mayor actividad del SIGSA de Santa Elena se presentaron en:

ETAPA		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
1920	1930	17%
1940	1950	71%
1960	1990	10%

Como puede observarse la mayor actividad se presento en los años 40 donde se libero el 71% de toda la energía del siglo.

2.4.4 ANÁLISIS POR DISTANCIA

Se realizó un análisis de este SIGSA a lo largo de su longitud (Ver Fig. 2.4.2 y 2.4.4). Los resultados se encuentran representados en los gráficos. Las regiones de mayor liberación fueron:

- ▶ Cercano a la latitud -2, se liberaron niveles de energía de $2.0E^{+22}$ Ergs., equivalentes a un sismo de 7.1 en magnitud Richter.

De la energía total cuantificada, para este SIGSA , el siglo pasado, el 97% fue liberada alrededor de la latitud -2.0, a una distancia de Guayaquil entre 20-60 Km. Lo que lo vuelve un evento sumamente peligroso.

Es importante mencionar que este SIGSA atraviesa el sector de Guayaquil, a una distancia de entre 10-20 Km., cercano a la latitud -2.3. Los sismos mas importantes que se han presentado en este SIGSA son :, el 22 de julio de 1924 ocurrió un sismo de 6.5 en las coordenadas Latitud -2.1, longitud -80 con profundidad 55 Km., y el 18 de Agosto de 1980 ocurrió otro sismo de características similares con magnitud 6.1, en las coordenadas latitud -1.95 y longitud -80.2, con profundidad 55 Km. Estos dos sismos son considerados productos de un mismo proceso

sísmico, por lo que se considera el uno con respecto al otro, como el cierre de un ciclo de recurrencia.

Se debe tomar en cuenta que, a pesar de que la energía liberada de la cual estamos hablando, es liberada a lo largo de un siglo, este SIGSA tiene la peculiaridad de liberarla en un o dos grandes sismos, como ya se indico anteriormente. Por ello el riesgo debe ser considerado como que aproximadamente el 75-95% de la energía liberada de todo el siglo sea liberada en un evento sísmico.

2.4.5 ANÁLISIS DEL ROMPIMIENTO GRÁFICA ESPACIAL-TEMPORAL

En esta gráfica Espacial -Temporal del rompimiento (Ver Fig. 2.4.5) podemos observar que existe una continuación del rompimiento a lo largo de la Latitud $-2.$, zona en la cual deberá continuar el rompimiento en los próximos años.

También se observa con claridad que este SIGSA produce sismos mayores a 6 cada 20 años y en los últimos 20 años no se han producido sismos, lo que nos indica que **estaría por producirse un sismo de estas características en los próximos años en la zona que cubren el SIGSA de Santa Elena.** De acuerdo a la longitud de la falla el sismo

potencial esperado es de 6.8 en magnitud, y de acuerdo a la energía liberado el sismo máximo esperado podría llegar a 7.0.

2.4.6 AMENAZA

Podríamos considerar que este SIGSA amenaza a nuestra ciudad con los siguientes niveles de liberación:

Ubicación	Energía Liberada	Magnitud (por Energía)	Magnitud (por longitud de falla)	Magnitud (Real)	Distancia (Km.)	Traslación (cm/año)	Tiempo de recurrencia
Cordillera Chongón	2.0 E ⁺²²	7.0	6.8	6.5	15	0.5	60

La energía que se indica en la segunda columna, es el total de energía liberada por el

SIGSA y la columna de “magnitud por energía” indica el nivel de magnitud máxima calculada en virtud de la energía liberada. En la columna siguiente se ha calculado el nivel de sismo mayor por medio de una fórmula presentada por Wells y Coopersmith en 1994 que relaciona la magnitud con la longitud de rompimiento en la falla.

La siguiente columna indica la distancia promedio a la ciudad de Guayaquil, la siguiente un valor aproximado de la traslación que tiene el sector de acuerdo a los sismos ocurridos en la zona y de acuerdo también a las relaciones de Wells y Coopersmith 1994 y Slemmons (1982).

La última columna trata de la probable recurrencia de estos sismos, basados en la ley de excedencia de Guttemberg y Richter 1944 y Slemmons 1984.

Las condiciones de cercanía de este SIGSA frente a la ciudad de Guayaquil, lo vuelve peligroso. Teniendo el riesgo de sismos de 6.5 – 7.2 a 15 - 75 Km. de la ciudad como ya ocurrió en 1924 y en 1943 ⁽⁴⁾ respectivamente.

2.5 EL SIGSA DE SUBDUCCION

2.5.1 EL SIGSA Y SUS CORRESPONDIENTES FALLAS GEOLOGICAS

La zona de subducción que queda frente a las costas sudamericanas es una franja en el Océano Pacífico, a 150 Km. de la costa, donde se encuentran dos placas tectónicas.

Siempre se ha dicho : "Que en el Ecuador la zona subductiva, frente a sus costas, es el contacto de la placa de Nazca", que es una derivación de la gran placa del Pacífico, y la placa Sudamericana, sin embargo, realizando este trabajo de investigación llegamos a la conclusión, de que el contacto subductivo frente a las costas ecuatorianas se debe al contacto de la placa Nazca y un muñón de la placa del Caribe que se introduce en forma de cuña hacia el sur y forma un pedazo de la parte norte de Sudamérica tomando territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador.

El límite de este contacto atraviesa los Andes y pasa muy cerca de poblaciones importantes como Guayaquil y Quito por el lado Este, mientras que por el Oeste este muñón se limita por la zona de subducción en el Pacífico. Esta zona de subducción, a la cual llamaremos Zanja de Subducción Ecuador – Colombia, es parte del conocido cinturón de fuego, franja alrededor de la cual se produce la mayor actividad sísmica del mundo.

Es muy difícil saber la forma de esta zona subductiva, sin embargo, se están realizando estudios recientes a nivel mundial para entender el comportamiento de esta zona, por ejemplo (Ver Fig. 2.5.6), cuenta con una imagen bidimensional del perfil de la zona subductiva en Chile en la zona de Valdivia.

Esta zona se encuentra muy al sur en el continente, pero existe una relación muy estrecha entre esa trinchera subductiva y la que queda frente a nuestras costas, la relación se basa en que, el siglo pasado ocurrieron 2 grandes sismos, que están registrados como, el más fuerte y el cuarto más fuerte del mundo, ambos ocurrieron en Chile, en las costas de Valdivia, y en Ecuador, en las costas de Esmeraldas, respectivamente. El primero ocurrió en 1960 y tuvo una magnitud de 9.5 en la escala Richter, el segundo ocurrió en 1906 y tuvo una magnitud de 8.9. La respuesta a la

pregunta: *¿Por qué estas zonas específicamente , liberaron el siglo pasado tal cantidad de energía ?*, nos podrían indicar que probablemente los materiales existentes en la zona y la interacción entre placas tendrían condiciones similares.

La actividad sísmica frente a las costas Ecuatorianas podría indicar que la zona subductiva frente a las costas Ecuatorianas tendría la misma forma del contorno de nuestras costas, así mismo como existe una punta muy saliente donde queda la población de SALINAS, así mismo sería la forma de la zona subductiva.

El siglo pasado esta zona subductiva generó 3 terremotos de grandes proporciones, los cuales no se recuerdan mucho en nuestro país, por que ocurrieron en la primera parte del siglo.

El gran sismo que ocurrió el 6 de Enero de 1901, iniciando el siglo 20 y tuvo una magnitud de **7.8** en escala Richter, y su epicentro se ubico a 220 Km. al Oeste de la ciudad de Guayaquil, en el Océano Pacifico, frente a las costas el Balneario de Salinas. Este sismo, lamentablemente, no es recordado por nosotros. Aunque este sea una muy clara advertencia del riesgo que tenemos en la costa y en especial la ciudad de Guayaquil de ser azotada por una catástrofe mayor.

Ocurrió también el **31 de Enero de 1906** un sismo de proporciones gigantescas, que es considerado *el cuarto sismo más fuerte que se registro en el mundo*, el siglo pasado, tuvo una magnitud de 8.9 en escala Richter, y ocurrió a 140 Km. al Oeste de la ciudad de Esmeraldas, en el Océano Pacífico.

El último gran terremoto que produjo la zona de subducción es el recordado terremoto del **14 de mayo de 1942**, con 45 Km. de profundidad cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Jama en el Pacífico, a 215 Km. al Noroeste de la ciudad de Guayaquil, con una magnitud de 8.1 (aunque hay otro reportes que lo consideran con una magnitud de 7.9 en escala Richter). Este sismo fue desastroso para la ciudad de Guayaquil en ese entonces, los daños fueron cuantiosos, pero por lo pequeña que era la ciudad, no trascendió mucho la noticia a nivel mundial, caso que en la actualidad la situación es diferente pues hay 3 millones de habitantes en nuestra ciudad y ella posee una alta vulnerabilidad en sus edificaciones.

Sucedió un cuarto gran terremoto de subducción el 7 de febrero de 1959, con una magnitud de 7.4 y fue localizado frente a Tumbes, al sur del Ecuador, en la frontera con Perú, a 240 Km. de la ciudad de Guayaquil.

Todo esto nos indica una gran actividad sísmica en la región que no produce abundancia en el número de sismos, sin embargo, los pocos sismos producidos son devastadores. Lo que nos trae a colación la poca preparación y conciencia que tenemos de esta realidad del lugar donde vivimos.

2.5.2 CREACIÓN DE UN SIGSA

Toda la actividad sísmica antes mencionada y otros sismos más ,es atribuida al SIGSA de SUBDUCCIÓN (Ver Fig. 2.0), el cual recoge un área en la zona del pacifico frente a las costas ecuatorianas.

2.5.3 ANÁLISIS DE LA LIBERACIÓN DE ENERGIA POR AÑOS

El SIGSA de SUBDUCCIÓN liberó el siglo pasado (Ver Fig. 2.5.1 y 2.5.3) un total de $1.0E^{+25}$ Ergs., correspondientes a un sismo de 8.9, o 17.000 BAHs en 57 eventos. El promedio de sismos por año es de 2, sin embargo, 4 de estos sismos fueron los más grandes y que han sido record mundial. El promedio por sismo y por año en el siglo pasado asciende a 2.0^{+23} Ergs., equivalente a un sismo de

7.5 en escala Richter o 300 BAHs.

La gran liberación de este SIGSA se produjo de 1900 - 1910 donde se liberaron $1E^{+25}$ Ergs., correspondientes a un sismo de 8.9, luego en la década de los 20 empieza la actividad de nuevo ,pero solo con $1E^{+22}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7, en los años 40 de nuevo vuelve a soltar una gran cantidad de energía acumulada con un nivel de $7.0E^{+23}$ Ergs., que equivale a un sismo de 8 o 1200 BAHs, en la década de los 50 ocurre una liberación de $8E^{+22}$ Ergs., equivalente aun sismo de 7.3.

Desde ese momento hasta la actualidad la tendencia de este SIGSA es la de reducir su liberación, tanto así que la liberación de energía, en la ultima década del siglo, fue de $3.0E^{+20}$ Ergs., o 1000 veces el promedio anual, y este valor se ha mantenido así durante los últimos 40 años.

En estos últimos cuarenta años, los niveles de energía promedio que deberían ser liberados por el SIGSA, no ha sido alcanzado. La energía promedio fue de $2.0E^{+23}$ Ergs., pero solo se han liberado en promedio $2.0E^{+20}$ Ergs., durante el lapso de cuarenta años, como ya se dijo, donde no se ha liberado energía en el nivel promedio, se ha acumulado energía en el orden de $8.0E^{+24}$ Ergs., muy cercana a la liberación que hubo al principio de siglo que fue de $1.0E^{+25}$ Ergs., lo que nos indicaría

una probable cercanía de una nueva etapa de liberación de energía, que el siglo pasado fue liberada principalmente por un solo gran sismo.

2.5.3.1 ETAPAS DE ACTIVIDAD

Las etapas de mayor actividad del SIGSA de SUBDUCCION se presentaron en :

ETAPA		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
1900	1910	95%
1940	1950	4%

Como puede observarse la mayor actividad se presento en la primera década del siglo donde se liberó el 95% de toda la energía del siglo.

2.5.4 ANÁLISIS POR DISTANCIA

Este SIGSA desarrollo sus áreas de mayor liberación en (Ver Fig. 2.5.2 y 2.5.4):

- ▶ Cerca de la latitud +1 donde ocurrió el gran sismo de Esmeraldas de 1906, el nivel de liberación fue de $1E^{+25}$ Ergs. equivalente a un sismo e 8.9 en magnitud Richter o 17.000 BAHs.
- ▶ Cercano a la latitud -0.7 , ocurrió el sismo de 1942, se liberó $4.0E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.8 o 670 BAHs.
- ▶ Cerca a la latitud -2 , ocurrió el sismo de 1901, y allí se liberaron $2.0E^{+23}$ Ergs., corresponden también a un sismo de 7.8 en escala Richter.
- ▶ Cerca de la latitud -4 ocurrió un sismo en 1959, se liberaron $8.0E^{+22}$ Ergs., equivalente a un sismo de 7.2 en escala Richter.

Todas las zonas mencionadas ejercen una clara amenaza frente a la ciudad, mientras mas cerca se encuentre la zona, mayor es la amenaza que se creará.

Sin embargo , el terremoto de Esmeraldas , a pesar de ser tan terrible para nuestro país estuvo situado a 350Km. de la ciudad de Guayaquil, debido a eso, probablemente sus efectos no fueron tan devastadores en Guayaquil, como en zonas más cercanas al epicentro.

Sin embargo, un sismo de esas características con el cual no se tiene mucha experiencia a nivel mundial, debe de ser una razón para meditar en los riesgos que vivimos los guayaquileños.

2.5.4.1 AREAS DE ACTIVIDAD

Las áreas de mayor actividad del SIGSA de SUBDUCCION se presentaron en :

LATITUD		PORCENTAJE
Desde	Hasta	
+1	+0.5	92%
-0.5	-1	4%
-1.5	-2	3%

Como puede observarse la mayor actividad se presento en la primera década del siglo donde se liberó el 92% de toda la energía del SIGSA.

2.5.5 AMENAZA

Podríamos considerar que este SIGSA amenaza a nuestra ciudad con los siguientes niveles de liberación.

Ubicación	Energía Liberada	Magnitud (por Energía)	longitud de falla (Calculada Km)	Distancia (Km.)	Traslación (cm/yr)	Tiempo de recurrencia
Esmeraldas	$1.0E^{+25}$	8.9	850	340	10-11	100-120
Frente a Jama	$5.0E^{+23}$	8.1	250	215	10	55

Es importante resaltar que las longitudes de rompimiento o de falla fueron calculadas basándose en las formulas de Wells and Coppersmith (1994) e indican que en el sismo de Esmeraldas, el rompimiento pudo haber sido de 850 Km. de largo, por ello el gran maremoto que se produjo y llego hasta Hawai y Japón, además que los sismos frente a Manabí y Guayas produjeron rompimientos de 250 Km. de largo, la longitud de la costa de ambas provincias aproximadamente.

CAPITULO 3:

3 MAPA DE POTENCIALIDAD DE ENERGIA LIBERADA.

3.1 COMO SE ELABORO

El mapa de potencialidad de Energía Liberada, que es el objeto de nuestro estudio, tiene una importancia vital para la ciudad de Guayaquil, en él, vamos a poder encontrar las zonas que han liberado mayor cantidad de energía sísmica.

Estas zonas son las más propensas a repetir ese comportamiento, de acuerdo al concepto de recurrencia y que por tratarse de espacios de tiempos de cientos de años, los que geológicamente son muy cortos, se puede asumir con precisión que las características del material que componen la falla, no han variado mucho.

Los métodos tradicionales para estimar riesgo sísmico tienen una característica de caja

negra, los cuales aplican ecuaciones estadística, pero que no tiene una relación real con la situación real de una zona, el método de energía también se puede utilizar criterios estadísticos, pero sin apartarse de visualizar y entender correctamente la características del comportamiento sísmico real de una región. Pero es mucho mas confiable como parámetro de análisis de riesgo sísmico, ya que según el comportamiento que en realidad ya tuvo una región en el pasado, puede ser utilizado para estimar el comportamiento futuro de esa zona.

Por ello nuestro mapa de liberación de energía fue diseñado tomando en cuenta la información de energía liberada de los SIGSAs pero también fue cotejada con los sismos que ocurrieron, estas dos fuentes dieron como resultado el *MAPA DE POTENCIALIDAD DE ENERGÍA LIBERADA*.

3.2 OBJETIVOS DE LA BUSQUEDA

La intención de un mapa de liberación de energía es ubicar las zonas que han liberado mayor cantidad de energía en el pasado y cotejarlo con toda la información sísmica del lugar como epicentros magnitudes, y otras graficas , para entonces obtener un mapa de riesgo, basado en la información sísmica real y propia del sitio de estudio.

Cabe mencionar que el hablar de energía es hablar también de magnitud, por ello, estos resultados pueden ser transformados a magnitud Richter, que es una medida comúnmente conocida.

Utilizando este mapa entonces podemos definir la magnitud máxima del sismo probable para una zona específica. Tomando en cuenta que de acuerdo a la experiencia obtenida de los SIGSAs, la energía fue liberada en promedio en un 80% del total (y más) en un solo evento.

Luego de tener nuestras zonas de mayor riesgo con su cantidad de energía liberada, podemos, conjuntamente con la distancia a la ciudad que deseamos analizar, estimar que aceleración que puede causar en la ciudad ese sismo.

Aun el método de la energía liberada se apoya en otros métodos para lograr la estimación completa del riesgo, pero esto se debe al corto tiempo que tiene el método, ya tendrá en el futuro este método sus propias leyes de atenuación que medirán directamente cual es la energía que recibe un punto cualquiera a una distancia específica del epicentro.

3.3 RESULTADOS

Nuestro Mapa de Liberación de Energía nos muestra claramente que:

1. La zona del Océano Pacífico tiene altos niveles de energía liberada, casi en su totalidad hay un riesgo que va desde “ALTO” hasta “MUY ALTO”, esto equivale a niveles de liberación de energía mayores a $3.0E^{+23}$ Ergs. hasta $8.0E^{+23}$ Ergs., que equivalen a sismos de 7.8 y 8.3 en escala Richter respectivamente.
2. En el Pacífico , tenemos un riesgo muy alto en la zona frente a las costas de Bahía de Caráquez y también frente a las costa de Salinas a 120 Km. de la costa, adicionalmente más al sur, frente a las costas de Tumbes, el riesgo es “ALTO”.
3. También la zona que yace sobre la cordillera Chongón Colonche y que se extiende solamente desde 15 Km. al noroeste de Guayaquil, hasta 100 Km. en la misma dirección, muestra un riesgo “MEDIO ALTO”, con una liberación de energía de $5.0E^{+22}$ Ergs., lo que equivale a un sismo de 7.2. Este sismo podría ocurrir a una distancia, entre 15-100 Km. de la ciudad, Lo que constituye una amenaza muy fuerte para

nuestra ciudad y que hasta ahora no se había determinado y tal vez sea el hallazgo mas importante de este trabajo, debido a las consecuencias que podría tener un sismo de estas características en la cercanía de Guayaquil. Debido a que esta amenaza no había sido estimada anteriormente un alto porcentaje de estructuras de la ciudad no están diseñadas para resistir este evento.

4. En la zona de Bahía de Caráquez el riesgo crece a “ALTO” con una liberación de $3.1E^{+23}$ Ergs. que corresponde a un sismo de 7.8 en escala Richter.
5. El Golfo de Guayaquil tiene un nivel “ALTO” de liberación de energía y está propenso a causar sismos de 7.8 en magnitud Richter.
6. Al Este de Guayaquil a unos 90 Km. por el sector de Bucay también se encuentra un riesgo “MEDIO ALTO”, equivalente a una liberación de energía de $5.0E^{+22}$ Ergs. con escala Richter de 7.2.
7. Guayaquil esta rodeada en su totalidad de zonas de riesgo “MEDIO” cuya liberación no baja de $9.0E^{+21}$ Ergs., que equivale a ser sismo de 6.8 en magnitud Richter.

8. Hay que recordar que estos niveles de energía fueron liberados a lo largo de todo el siglo pasado, pero según la experiencia con la mayoría de SIGSAs, un porcentaje del 80% del total, fue liberado en un solo evento en ese lapso de tiempo.

3.4 RESUMEN DE RESULTADOS

La siguiente tabla muestra el nivel de riesgo que se ha calculado para cada zona, de acuerdo a su nivel de energía liberada, también se incluye magnitud probable y además la cuarta columna muestra la distancia promedio a la que esa zona se encuentra a la ciudad de Guayaquil.

A pesar de no ser el objetivo de este proyecto, pero con la intención de que los resultados obtenidos sean de uso práctico en el ejercicio de la ingeniería en nuestra ciudad, se procedió a utilizar más de 5 leyes de atenuación (A.3.3.1 – A.3.3.4), con las cuales se calcularon las aceleraciones probables para Guayaquil.

Cada autor o profesional tiene el derecho de utilizar la ley de atenuación que él estime conveniente, sin embargo por términos prácticos, realizamos un cálculo de atenuación para estimar las aceleraciones probables en Guayaquil.

Tres Leyes de atenuación fueron escogidas, entre

ellas, la de Lara (1986), la cual es una ley creada por un autor Ecuatoriano con datos sísmicos de la región de Ecuador, lo que constituye un valioso aporte para el país, por que las leyes de atenuación son creadas para zonas específicas y se adaptan para otras zonas, afortunadamente esta ley de atenuación fue hecha con registros propios.

Luego de ciertas comprobaciones, con sismos del mundo, sus magnitudes, las aceleraciones que produjeron y el tipo de suelo en el que se registro el sismo, se encontro que esta ley de atenuación se aplica con una excelente aproximación a suelos de tipo intermedio tendiendo a duros.

Siguiendo el mismo lineamiento la Ecuación de atenuación de Youngs (1988), tiene una excelente aproximación con sismos registrados en suelos duros a muy duros.

El suelo muy suave siempre es un caso muy especial, los suelos muy suaves con que cuentan grandes áreas de la zona de Guayaquil que tienen un periodo natural de aproximadamente 2 sec. Son escasos en el mundo por lo que es muy difícil adaptar una ley de atenuación a este tipo de suelo.

Sin embargo la nuevas leyes de atenuaciones ya traen factores adoptados de acuerdo al tipo de suelo, pero estos factores han sido calculados para suelos suaves pero no tan suaves, Sin embargo es

claro que en la mayoría de los casos, cuando no ocurre una plastificación de la estructura de suelo, el suelo suave produce un amplificación de la onda, por ello el efecto del suelo muy suave generalmente es de amplificar las aceleraciones y así se toma encuentra en estas formulas.

El proceso de comprobación mencionado arriba nos permitió aplicar la ecuación de Campbell(1981), aplicándole un factor de amplificación de 1.4 para estimar, las probables aceleraciones en el suelo suave de la ciudad de Guayaquil. Así mismo pudo haberse utilizado cualquier otra ley de atenuación como la de Lara por ejemplo pero utilizando otro factor de atenuación.

Insisto en que esto es una recomendación que queda a discreción de cada profesional, tomarla en cuenta o no, sin embargo se realizó tomando en cuenta una treintena de sismos registrados en el mundo, correlacionando las magnitudes y aceleraciones y tomando en cuenta el tipo de suelo en el que fueron registrados.

Además estas son las nuevas incógnitas que se van presentando para resolver, en las cuales debemos seguir trabajando para volver nuestra ciudad un poco más segura a los eventos naturales que en algún momento podrían azotarla.

De este análisis de leyes de atenuación se

desprende que la amenaza cercana de la ciudad es mucho mayor que la amenaza lejana, contradiciendo lo que hasta ahora se pensaba.

Las dos amenazas mas fuertes que tiene la ciudad son:

Que se produzca un sismo de 6 en magnitud Richter a dentro de un radio de 15 a 20 Km. que provocaría aceleraciones de 28% de la gravedad en suelo suave "SS" , 15% en suelo intermedio "SI" y 7% en Suelo Duro "SD".

Que se produzca un sismo en la región hacia la península de Santa Elena, esta región ha liberado suficiente energía para provocar un sismo 7.2, aunque este no ha ocurrido aun, pero si existen indicios adicionales de que en realidad este sismo podría producirse. Este sismo podría ocurrir a lo largo de la Península, quiere decir a una distancia desde 15km. hasta 100km. desde la ciudad y produciría aceleraciones de SS: 60% - 11% g, SI: 28% - 8% g, SD: 12% - 6% g.

Esta amenaza no se ha tomado en cuenta anteriormente por lo que con muy pocas excepciones habrá estructuras que estén diseñadas para resistir este tipo de aceleraciones. Por ello este riesgo de la Península de Santa Elena es uno de los hallazgos más reveladores de este trabajo de este trabajo, y un aporte muy importante para la ciudad.

Tabla. 2. Amenaza Sísmica sobre Guayaquil de acuerdo al Mapa de Potencialidad de Energía Liberada

LUGAR	NIVEL DE RIESGO	ENERGÍA LIBERADA ESPERADO	SISMO ESPERADO	DISTANCIA	ATENUACION (CORNELL, 1979, multip. (1.4), factor para suelo suave)	ATENUACION (Lara, 1986, suelo intermedio)	ATENUACION (YOUNGS, 1988, suelo duro)
120 Km. Frente a la costa de Bahía de Caráquez	MUY ALTO	6.4E ⁺²³	8.0	260	44	42	28
100 Km. frente a las costas de Salinas	MUY ALTO	6.4E ⁺²³	8.0	215	60	53	38
160 Km. frente a las costas de Tumbes	ALTO	2.5E ⁺²³	7.7	245	38	38	25
Bahía de Caráquez	ALTO	2.5E ⁺²³	7.7	171	68	58	44

Cordillera Chongón Colónche	MEDIO ALTO	4.0E ⁺²²	7.2	90	112	83	61
Cordillera Chongón Colónche	MEDIO ALTO	4.0E ⁺²²	7.2	20	608	284	123
Golfo de Guayaquil (Sur de isla puna)	ALTO	2.5E ⁺²³	7.7	130	103	78	61
Buca y	MEDIO ALTO	4.0E ⁺²²	7.2	90	112	83	61
Guayaquil	MEDIO BAJO	7.2E ⁺²⁰	6.0	Menos de 20 Km.	277	159	65

CAPITULO 4

CONCLUSIONES

4.1. RELACION ENERGIA Y MAGNITUD

La magnitud Richter fue creada para representar Energía en términos de una escala con mayor facilidad de manejo, durante muchos años se ha utilizado esta magnitud para medir la fuerza de un sismo, pero el sismo liberara energía que es la que afecta a las estructuras en la superficie.

El análisis por medio de energías, comprende el análisis de la curva de tendencia de energía liberada a lo largo de los años y a lo largo de una falla, región o SIGSA (ver 5.3). En este grafico se puede ubicar los puntos de inflexión de la curva, los cuales corresponden a ciclos de recurrencia.

¿Cuándo y en qué magnitud podemos esperar que esa región libere energía en los próximos años?, es la incógnita que nos guía. La curva de liberación de energía del siglo pasado es una visualización de las características intrínsecas

del comportamiento de falla. De acuerdo al criterio científico de cada profesional, esta curva podría ser usada para; ubicar etapas de mayor actividad; ubicar ciclos sísmicos e inclusive para pronosticar sismos. Nuestro objetivo es la determinación de la amenaza sísmica que se cierne sobre Guayaquil en los próximos ciclos de sísmicos.

Se debe de recordar que la magnitud Richter es un valor exponencial, por lo que deberían provocarse 1000 sismos de magnitud 6 para igualar el poderío destructivo o la liberación de energía de un sismo de 8 en magnitud.

Dentro de los catálogos sísmicos del mundo, se encuentran diferencias entre las magnitudes reportadas por un instituto geofísico con respecto al otro, esto se debe a muchos factores, pero es necesario tomar en cuenta que las mediciones que se hacen son siempre superficiales, mientras que los epicentros ocurren a grandes profundidades, lo que da un margen de error. Este trabajo se ha realizado basándose en el catalogo sísmico del US Geological Survey, cuyos datos se han comparado con otros catálogos sísmicos que han estado disponibles. El US Geological Survey es el más reconocido centro de información Sísmica en el mundo.

4.2. ACTIVIDAD SISMICA

El movimiento de las capas tectónicas, que año tras año incrementan los esfuerzos en las zonas de contacto entre las mismas, generan un incremento de la energía potencial de deformación en la falla, conocida como: Energía Sísmica Acumulada (ESA). Luego de un cierto número de años, dependiendo de la resistencia del material de la falla y otros factores, el material llega a su máxima capacidad de resistencia y cede, allí se produce el evento tectónico o sismo, cuya magnitud dependerá de las características como la longitud del rompimiento y la cantidad de energía acumulada.

Por ello la actividad sísmica se resume en un proceso de acumulación y liberación de energía, que se va dando de acuerdo a la velocidad de movimiento de la fuente sísmica de la región. Para nuestro país esta fuente son las zonas de contacto entre las placas tectónicas.

Este movimiento de las placas es un fenómeno natural y entender las características aleatorias de las variables naturales es un área muy compleja y polémica, sin embargo se esta utilizando con éxito en muchas otras áreas donde existen variables naturales mucho mas inciertas como por

ejemplo, la NASA lo ha utilizado para el estudio del comportamiento de manchas y tormentas solares.

Ahora hagámonos la pregunta y pongamos como ejemplo el gran sismo de Ecuador de 1906 en Esmeraldas: ¿En una zona donde ocurrió un sismo de 8.9, podrá volver a ocurrir un sismo de iguales características?. La respuesta es si!. Existen varias razones:

De acuerdo análisis clásico, la magnitud de una sismo depende de la longitud del rompimiento, una vez producido el rompimiento, esta zona se convierte en una zona de debilidad, normalmente en el proceso de fractura de un material, las fisuras y después fracturas tienden a hacerse mucho mas grandes, por que las características iniciales de resistencia del material han cambiado.

Además, la cantidad de energía acumulada en una falla es directamente proporcional al movimiento que en ella se ha provocado, este movimiento es conocido como rango de convergencia, normalmente los mayores rangos de convergencia se encuentran en zonas de contacto de placas tectónicas, zonas subductivas o trincheras volcánicas. Por ello estas zonas con mayor rango de convergencia, tiene el potencial para liberar mucha mas energía.

De acuerdo al análisis por energía liberada , nuestra región tiene la característica de liberar desde el 75% al 95% del total de energía liberada en un siglo, en un solo evento sísmico, aunque hay también la probabilidad de que esta se libere en varios sismos a lo largo de siglo. Entonces como entender este comportamiento?. Si se produjo un sismo de 8.9 en magnitud Richter, indica que en la zona existe un material de roca capaz de acumular tal cantidad de energía, equivalente a $1.0E^{+25}$ Ergs.. Si existiera un material con capacidad de resistir solamente $6.3E^{+23}$ Ergs., equivalente a un sismo de 8 en magnitud, entonces esa región debería liberar su energía en 16 sismos de 8 durante el siglo. Luego de que ocurre un sismo de 8.9 el material de roca que esta en el contacto de las placas sigue siendo el mismo por lo tanto es muy probable que haya una nueva acumulación hasta llegar a un punto tal que produzca un sismo de características parecidas.

Una zona que produce sismos de gran magnitud también, genera estos sismos con un espaciamiento mayor en el tiempo, una forma de estimar la recurrencia de un sismo de estas características es: Cuantificar la energía liberada durante un ciclo (puede ser 50, 100, 150 años), determinar la energía acumulada por año, de acuerdo al rango de convergencia, entonces se podría estimar, en cuantos años se volverá a

alcanzar el mismo nivel de acumulación de energía que produjo el gran sismo que propusimos al principio de esta idea.

4.3. CREACION DE SIGSAS

SIGSA es una línea imaginaria que se traza siguiendo las características de las fallas geológicas que se encuentran en la región y a la cual se le atribuye la actividad sísmica de áreas a las cuales intercepta en su proyección horizontal.

Este concepto tiene la ventaja de disgregar los datos sísmicos, en grupos relacionados entre sí, ya que en la naturaleza, la actividad de las fallas geológicas cercanas afecta indudablemente a las vecinas.

SIGSA significa **Sistema Generalizado Sísmicamente Activo**, por lo tanto, en lugar de estudiar la actividad de una falla individual, a la cual ciertamente no podemos atribuirle un sismo específico, se estudia en conjunto una serie de fallas que se relacionan entre sí por el juego de esfuerzos tectónicos que se desarrollan en la región.

El SIGSA puede representar líneas con pendientes diferentes de acuerdo al análisis del investigador y normalmente estas líneas atraviesan

por su centro a las áreas fuentes de sismos. Luego de proyectar los epicentros sobre la ubicación del SIGSA podemos comparar tendencias como por ejemplo, cómo se liberó la energía a lo largo de los años en el siglo pasado?, o cómo se liberó la energía a lo largo de su longitud durante el mismo lapso de tiempo?. Por lo tanto un problema de 2 dimensiones es trasladado a 1 dimensión para poderlo analizar frente al tiempo o frente a distancia. Para la región de interés de este trabajo se definieron 5 SIGSAs que son (Ver Fig. 2.0):

El SIGSA de Guayaquil.- Que comienza en el Golfo de Guayaquil, pasando muy cerca de Guayaquil hacia el noreste atraviesa los Andes y pasa cercano a Quito por su flanco derecho y de allí sale del área de interés de este proyecto. A este SIGSA se le atribuyen la actividad de las dos grandes fallas mas cercanas a la ciudad de Guayaquil, una de ellas llega hasta la población de Ventanas. Este conjunto de fallas paralelas continua de forma entrecortada hasta la costa Atlántica atravesando países como Colombia y Venezuela.

EL SIGSA de Jambelí.- Es paralelo al de Guayaquil, recoge la actividad de dos de las cuatro fallas paralelas que atraviesan cercanas a Guayaquil, estas dos fallas son las mas sureñas, y se prefirió separar esta actividad sísmica de la del SIGSA Guayaquil, por que han ocurrido eventos importantes en estas dos fallas.

El SIGSA de Manabí-Esmeraldas.- Sigue una línea paralela a la costa Ecuatoriana atravesando parte de la provincia del Guayas, Manabí y Esmeraldas. Recoge la actividad sísmica de la región, de fallas importantes como las de Bahía de Caráquez y las fallas de Esmeraldas que tienen longitudes entre 60 Km. y 200 Km. respectivamente.

El SIGSA de la Península de Santa Elena.- La Península de Santa Elena está plagada de fallas geológicas pequeñas y entrecortadas y paralelas pero en algunos casos también perpendiculares. La actividad sísmica en esta región es intensa por ello se observan características como el gran fisuramiento de la roca y la formación de la cordillera Chongón Colonche. Esta zona es la punta de muñón atrapado entre dos gradas capas tectónicas.

SIGSA de Subducción.- Este SIGSA recoge la actividad sísmica de la región del contacto entre las dos placas tectónicas en el Pacífico

4.4. SITUACION SISMICA ALREDEDOR DE LA CIUDAD

Ecuador ha mostrado una gran actividad sísmica lo largo de su historia y esta actividad de grandes dimensiones ha estado focalizada en zonas muy precisas del territorio. La zona de mayor riesgo es Guayaquil, por su ubicación geográfica frente a esas fuentes de sismos cercanos y lejanos y por su vulnerabilidad sísmica y gran población.

La zona de estudio de este proyecto comprende entre 200-250 Km. alrededor de Guayaquil, en esta zona se encuentran fallas importantes que amenazan la ciudad; la zona subductiva, las fallas de la península de Santa Elena; las fallas de la región de Bahía de Caráquez, la falla Guayaquil-Ventanas con sus tres paralelas que atraviesan a 15 Km. al sureste de la ciudad, etc.

Es por todos conocido que existe una zona de subducción a lo largo de la costa sudamericana que en la región de Ecuador se encuentra a 150 Km. frente a la costa. Esta zona subductiva es la conjunción de dos placas tectónicas.

4.4.1. TRES PLACAS INTERACTUAN

Desde hace mucho tiempo se ha considerado que las capas tectónicas en contacto en la zona subductiva eran la placa de NAZCA y la SUDAMERICANA. Pero buscando fundamentar la creación de los SIGSAS de Subducción y el de Guayaquil, se encontró una propuesta reciente norteamericana realizada por el USGS en el cual se propone la existencia de una tercera placa tectónica en la región.

La placa tectónica del Caribe tiene un muñón que se incrusta entre la placa Nazca y Sudamericana, solo en la parte norte de Sudamérica, los límites geográficos de este muñón corresponden perfectamente a los SIGSAS de Subducción y de Guayaquil, Este muñón termina en el Golfo de Guayaquil, justo donde se interceptan estos dos SIGSAS, por ello la zona de la península de Santa Elena sufre los embates de la compresión de dos grandes bloques de roca que la aprisionan una contra otra y que por un proceso subductivo se la está engullendo.

En una foto tomada del satélite LANSAT 7 (Ver Fig. 5.0) , se puede observar claramente una marca en forma de línea que empieza en el Golfo de Guayaquil con dirección noreste y que se conecta con la costa atlántica y con las islas del sur del Caribe que han sido hace muchos años producto

de actividad volcánica. Esta línea que muestra el satélite corresponde perfectamente planteado por nosotros como SIGSA de Guayaquil. Esta zona de contacto atraviesa en las cercanía de Guayaquil y Quito y genera una intensa actividad sísmica entre la que se puede incluir la volcánica, la cual hemos visto incrementada, a lo largo de esta zona, en los últimos años.

Este Hallazgo tiene conexión con la teoría de la deriva continental, en la cual el continente sudamericano ha ido viajando hacia el oeste y también ha ido rotando, en este proceso la placa sudamericana, siendo una placa mas activa sísmicamente hablando y probablemente de mayor espesor, ha ido ganado terreno y tragándose a la antigua gran placa del Caribe, cuya actividad ha decaído mucho y se ha vuelto una placa relativamente pasiva. Esto se ha convertido en una ventaja para nuestra región ya que esta placa ha hecho las veces de un amortiguador entra las dos grandes y muy activas placas de Nazca y Sudamérica, que generan sismos con mayor frecuencia en Perú y Chile, sin embargo, por su característica de material mas antiguo tiene una gran capacidad de acumular energía sísmica, produciendo así sismos de grandes magnitudes, pero también mas espaciados en el tiempo.

Luego de este análisis, se observa que las fallas de Guayaquil Ventanas y sus tres paralelas, o

sea el SIGSA de Guayaquil y de Jambelí, son una zona de contacto entre el muñón de la placa del Caribe y la placa Sudamericana. El SIGSA de Subducción y parte de la actividad sísmica del SIGSA de Manabí-Esmeraldas corresponderían a la zona de contacto subductivo entra la placa de Nazca y el muñón de la placa del Caribe.

Por lo tanto la ciudad de guayaquil se encontraría aproximadamente a unos 20 – 30 Km. del contacto entre estas dos placas tectónicas. Esto coincide también con la ocurrencia de un sismo de grandes dimensiones, que registró de 7.5 en magnitud Richter y ocurrió el 28 Septiembre de 1906 a 80 Km. al este de Guayaquil a 150 Km. de profundidad. Esta magnitud de sismo es provocada, en nuestra región, por zonas de contacto entre placas, no por simples fallas geológicas superficiales, lo que constituye otra prueba mas que concuerda con este hallazgo.

4.5. LEY DE RECURRENCIA DE GUTTENBERG Y RICHTER

La ley de recurrencia de Guttenberg y Richter es solo una de las herramientas utilizadas en este análisis, es colocada en las conclusiones debido a este interesante resultado grafico (ver Grafico A.3) que produjo, que podrá ser utilizado para estimar tiempos de recurrencia para los diferentes SIGSAs.

Estas curvas fueron calculadas a partir de la actividad sísmica de cada SIGSA, el análisis se lo realizó de manera convencional, pero estas curvas fueron ajustadas al comportamiento sísmico real de la región , utilizando ciertos sismos guías que han demostrado tener ya, dentro del lapso de análisis que fue de 100 años, su etapa de recurrencia.

De acuerdo al gráfico, si se conoce que un sismo de 7.2 ocurrió en el SIGSA de Manabí – Esmeraldas, su tiempo de recurrencia sería aproximadamente 35 años. Que corresponde por ejemplo a una buena aproximación para el caso de el sismo de Bahía de Caráquez de 1998, que tuvo anteriormente otro sismo de 7.3 con la misma localización epicentral y la misma profundidad y que ocurrió en 1956.

4.6. ETAPA DE MAYOR ACTIVIDAD EN LOS SIGSAS

	SIGSAS				
	SANTA ELENA	GUAYAQUIL	JAMBELI	MANABI-ESMERALDAS	SUBDUCCIÓN
1900 –1910			65%		95%
1910 –1920	17%				
1920 –1930		10%		10%	1%
1930 –1940			5%		
1940 –1950	73%				4%
1950 –1960		75%		83%	
1960 –1970			22%		
1970 –1980	17%				1%
1980 –1990		15%	6%	7%	
1990 –2000					

La Tabla 5.1. muestra como en la mayoría de los SIGSAS del 75%-95% del total de energía liberó en un sola década, por un evento sísmico. Ese es punto muy importante para calcular el riesgo que se cierne sobre nuestra ciudad.

Se observa en el SIGSA de subducción que la gran mayoría de energía se libero al inicio del siglo y la otra etapa de importante liberación fue en 1940-1950, esta liberación fue el 4% de total, pero

ese porcentaje tan bajo se debe al gigantesco sismo de 1906, que fue el cuarto sismo más fuerte del mundo.

La actividad de los años 40 en la zona subductiva da como resultado la mayor liberación de energía en el SIGSA de Santa Elena. Una década después tuvieron su mayor actividad los SIGSAS de Guayaquil y Manabí-Esmeraldas. En los 60 tuvo su repunte el SIGSA de Jambelí, este SIGSA tuvo gran actividad al principio del siglo debido a un gran sismo en 1906.

4.7. ANÁLISIS DE LA AMENAZA POR MEDIO DEL MAPA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA.

El mapa de potencialidad de Energía liberada , que recopila la información sísmica de la región hasta nuestros días, muestra áreas de mayor potencialidad de liberación, las cuales han sido incluidas en la tabla 5.2.

Las áreas indicadas como se expreso anteriormente tiene la cualidad de haber liberado en un solo evento, desde el 75% - 95% de la energía de todo el siglo. Entonces para calcular el sismo probable, se consideró el 80% del total de energía.

Esta magnitud de sismo, conjuntamente con la distancia desde la fuente epicentral a la ciudad de Guayaquil, fueron utilizadas para realizar los cálculos con las leyes de atenuación presentadas por varios autores, ver Apéndice A.3.3., las leyes de atenuación escogidas fueron las de Lara, 1986, Youngs 1988 y Cornell 1979.

Al haber culminado ya con el objetivo de nuestro proyecto que es el mapa de potencialidad de energía liberada, es necesario, para aplicar estos resultados a la práctica diaria de la ingeniería, expresarlo en términos de que fuerza podrían provocar estos sismos en nuestra ciudad, para ello se han utilizado las leyes de atenuación.

Hoy en día, las nuevas leyes de atenuación tienen un intrincado número de factores que las afectan como por ejemplo el tipo de suelo, la desventaja de las mismas es que se vuelven mucho más específicas para cada región.

Se han escogido las mejores leyes de atenuación que fueron encontradas en la literatura actual y en especial la generada por un Autor Ecuatoriano, hecha con eventos sísmicos provocados en el Ecuador, como es la ecuación de Lara 1986.

Queda a criterio total de cada profesional el uso de cualquier ley de atenuación que estime conveniente, sin embargo por efectos prácticos nos hemos tomado la libertad de proponer lo siguiente.

4.7.1.LEYES DE ATENUACION

Se realizaron comprobaciones con sismos reales mundiales, en los cuales se consideraron; la magnitud; las aceleraciones que produjeron y el tipo de suelo. Es interesante notar que la formula de Lara (1986), tiene un desarrollo muy bueno para expresar la relación magnitud-distancia-aceleración para suelos intermedios. La formula de Youngs (1988) por su forma mas conservativa podría ser utilizada para describir suelos duros.

La formula de Cornell (1979), aplicándole un factor de amplificación de 1.4, fué utilizada para estimar aceleraciones de suelos muy blandos, como los de ciertas partes de Guayaquil cuyos periodos naturales están alrededor de 2.sec. Este tipo de suelo es muy inusual en otras partes del mundo, por ello no es muy difícil encontrar estimaciones de atenuación en los que se haya tomado en cuenta el efecto de este tipo de suelo. Pero existen leyes de atenuación que consideran un factor de amplificación por parte del suelo blando, por ello se considero el factor mencionado.

4.7.2. ACELARACIONES PROBABLES

La amenaza Lejana en Guayaquil, correspondientes a sismos frente a las costas de Guayas o Manabí en el Océano Pacífico, amenazan a la ciudad con aceleraciones hasta del 10% de la gravedad en suelo suave y el sector que más amenaza a la ciudad es la zona del Golfo de Guayaquil, al sur de la Isla Puna.

La amenaza cercana a Guayaquil es mucho más alta que la lejana, contrario de lo que se pensaba, previo a este trabajo. Existe la posibilidad de que ocurra un sismo, muy cercano a Guayaquil, a una distancia menor de 20 Km., pero que solo tenga grado 6 en magnitud Richter. Por la cercanía, este sismo podría provocar aceleraciones en Suelo Suave SS:27%g., Suelo Intermedio SI:15%g, Suelo Duro SD: 7%g.

Además, existe una zona de Riesgo “Medio Alto” en la Península de Santa Elena, en la cual no han ocurrido, el siglo pasado, sismos de tan alta magnitud, sin embargo el nivel de actividad sísmica de la región bien podría provocar un evento de 7.2 en magnitud Richter, correspondiente al 80% de la energía liberada en la región. La distancia a la cual el sismo podría ocurrir es variable, entre 15Km. hasta 100Km., por lo que las aceleraciones se estimaron como; SS: 60%-11%, SI: 28%-8%,

SD: 12%-6%. Esto nos indica que realmente este sismo sería el más peligroso para nuestra ciudad. Afortunadamente, uno de los sismos más fuertes de esta región, ocurrió el siglo pasado a 150Km. de profundidad, pero otros han ocurrido con profundidades menores, por lo que se debe considerar este riesgo como el mayor de la región.

Tabla. 4.2. Amenaza Sísmica sobre Guayaquil de acuerdo al Mapa de Potencialidad de Energía Liberada

LUGAR	NIV EL DE RIE SGO	ENER GIA LIBER ADA ESPER ADA	SISMO ESPER ADO	DISTA NCIA	ATENUA CION (CORNE LL, 1979, multip. (1.4), factor para suelo) suave)	ATENUA CION (Lara, 1986, suelo interme dio)	ATENUA CION (YOUN GS, 1988, suelo duro)
100 Km. frente a las costas de Salinas	MU Y ALTO	$6.4E^{+2}_3$	8.0	215	60	53	38
120 Km. Frente a la costa de Bahía de Caráquez	MU Y ALTO	$6.4E^{+2}_3$	8.0	260	44	42	28
Golfo de Guayaquil (Sur de isla puna)	ALTO	$2.5E^{+2}_3$	7.7	130	103	78	61
Bahía de Caráquez	ALTO	$2.5E^{+2}_3$	7.7	171	68	58	44

160 Km. frente a las costas de Tumbes	ALTO	$2.5E^{+2}_3$	7.7	245	38	38	25
Cordillera Chongón Colchane	MEDIO ALTO	$4.0E^{+2}_2$	7.2	20	608	284	123
Cordillera Chongón Colchane	MEDIO ALTO	$4.0E^{+2}_2$	7.2	90	112	83	61
	MEDIO ALTO	$4.0E^{+2}_2$	7.2	90	112	83	61
Guayaquil	MEDIO BAJO	$7.2E^{+2}_0$	6.0	Menos de 20 Km.	277	159	65

APENDICES

A.1 RELACIONES ENTRE LA MAGNITUD Y LA LONGITUD DE ROMPIMIENTO.

Esta muy documentado en la literatura geológica mundial, la relación que existe entre las características de un sismo y la forma de ruptura en la falla, dentro de estas características esta: longitud de ruptura, profundidad, franja de ruptura, traslación en la falla, etc..

De aquí se desprende la relación que existe entre la energía que se libera en un sismo y la longitud de ruptura, debido a esto, varios autores han escrito algunos interesantes trabajos a cerca de esta relación, entre ellos están: Tochter 1958, Bonill y Buchanan 1970, Slemmons 1977,1982, Bonilla,1984, wells and Coppersmith, 1994 entre otros, los cuales han desarrollado una serie de relaciones empíricas que determinan la interdependencia entre estos valores, además de incluir relaciones con otros valores como por ejemplo; desplazamiento en la falla y superficie de rotura.

El rompimiento, no se desarrolla siempre a lo largo de toda la falla, ya que existen varios factores que

pueden detener el rompimiento, por ello según Swartz y Coppersmith, 1986 y Schwartz 1988, estos rompimientos se limitan por fronteras físicas palpables, y se producen en diferentes partes de la falla.

Sin embargo, el cálculo de la magnitud correspondiente a un movimiento a lo largo de toda la falla es una medición importante de la potencialidad de esa falla a liberar energía. Aun más cuando de acuerdo a este estudio los SIGSAs alrededor de la ciudad de Guayaquil han liberado entre el 75% al 95% de su energía total en un sismo, lo que indica la tendencia a tener rompimientos totales a lo largo de toda la falla.

Las relaciones empíricas desarrolladas por Well y Coppersmith, 1994, fueron utilizadas en este trabajo, las cuales dieron excelentes resultados. Estas formulaciones fueron desarrolladas tomando en cuenta un catálogo sísmico de varios sismos del mundo y utilizando procesos de regresión.

De estas fórmulas se desprende también la posibilidad de calcular la probabilidad de ocurrencia del rompimiento para un sismo determinado, sin embargo, eso se considera fuera de los objetivos de este trabajo.

A.1.1UTILIZACION DE LA FORMULA

Se comprobaron estas formula, con sismos de Ecuador, los cuales, se encontró que probablemente han ya tenido etapas de retorno o recurrencia, por ejemplo el sismo de Bahía de Caráquez (donde existe un falla de 60 Km. de largo) y eso da según estas fórmulas un valor medio de magnitud de 7.14, en realidad se han producido, en el año 1923, un sismo de 7.3 y en 1998 un sismo de 7.2.

A.1.2 FORMULACIONES

CASO	FORMULA 1	DESVIACIÓN STAND ART	FORMULA 2	DESVIACIÓN STAND ART
Longitud (L) en Km.	$M = 5.08 + 1.16 \log(L)$	0.28	$\log(L) = 0.50 M - 0.201$	0.201
Área (A) en Km ²	$M = 4.07 + 0.98 \log(A)$	0.24	$\log(A) = 0.91 M - 0.349$	0.349
Desplazamiento (D) en m.	$M = 6.69 + 0.74 \log(D)$	0.40	0.42	

A.2 RADIO DE CONVERGENCIA DE LA FALLA (MOVIMIENTO DE LA FALLA.

“La teoría de placas y la teoría del rebote elástico nos dice que los terremotos ocurren para liberar energía acumulada de esfuerzo, que se acumula a medida que las placas se mueven unas con otras.”

“Por lo tanto, el rango de movimiento de estas placas está relacionado al rango de acumulación de energía sísmica y también al rango energía liberada de deformación.” tomado de Smith 1976, Woodward-Clyde Consultans, 1979, Idriss 1985, Kramer 1989 .

Kanamory y Ruff en 1980, relacionaron por ello el rango de convergencia y la edad de la falla con respecto a los sismos ocurridos en zonas de subducción en el siglo pasado, a lo largo de todo el mundo. (Ver Fig. A1)

Las líneas oblicuas son los puntos definidos por esta formula:

$$M = -0.0089 T + 0.134 V + 7.96$$

Donde T es la edad de la capa en millones de años y V es el rango de convergencia en (cm/yr). Los puntos en el gráfico son sismos reales ocurridos y

que confirman al regla.

Este gráfico fue utilizado para demostrar el riesgo que tiene las costas de Oregon Washington y British Columbia de desarrollar sismos mayores a 8, a pesar de que esto, para nuestro conocimiento no ha existido. Por medio de esto ,ellos demostraron que si hay una posibilidad de sismos mayores en esta zona, posteriormente aparecieron pruebas geológicas que demostraron esta teoría.

Esta ecuación, fue uno de los métodos utilizados para estimar el radio de convergencia de nuestra zona de subducción y zonas aledañas.

A.3 PERIODO DE RECURRENCIA

A.3.1SLEMMONS.

El movimiento de la falla, que se va acumulando a lo largo de los años y que se manifiesta por medio de la energía de deformación acumulada, lleva al material que conforma la falla, a un esfuerzo tal, que este entra en un estado de rompimiento inminente, a partir del cual empieza la energía acumulada a liberarse y se produce el sismo. Este proceso de acumulación de energía toma años pero se espera que después de un cierto número de años se repita el ciclo. El espaciamiento del ciclo

será definido por el movimiento de la falla en la región y por el material que compone la falla.

Un material más duro podrá acumular mayor energía de deformación ,pues su nivel de rotura es mas elevado, pero materiales mas suaves no pueden resistir lo mismo y se rompen con mayor facilidad y frecuencia, provocando sismos de menor magnitud. Por ello en este caso se esperaría tiempo de recurrencia menores.

Slemmons en 1982 presento una grafica (Ver Fig. A.2) que relaciona los criterios antes mencionados, la cual se utilizó para definir periodos de retorno, o radio de convergencia para sismos ocurrido el siglo pasado.

A.3.2_LEY DE RECURRENCIA GUTTENBERG – RICHTER.

El periodo de retorno se lo puede calcular también basándose en los datos propios de la región, por medio de la ley de recurrencia de Guttenberg y Richter en 1944.

Este método utiliza los sismos de cada región y el número de sismos se lo divide para un periodo de tiempo establecido, a esto se le llama "Probabilidad de excedencia" , tomando en cuenta que el inverso de la probabilidad de excedencia es el periodo de recurrencia. Los datos analizados no deben contener sismos dependientes, es decir sismos que sean replicas de otros.

Este análisis fue realizado para los sismos de los últimos 40 años, ya que anteriormente a esta fecha los sismos de magnitudes alrededor de 6 o menores fueron registrados de manera irregular.

En este trabajo, como un elemento de apoyo se graficó esta ley de recurrencia para los diferentes SIGSAS definidos. (Ver Fig. A.2)

A.3.3LOS METODOS DSHA y PSHA.

Para realizar un cálculo del riesgo sísmico para una región se han utilizado dos métodos usualmente, el DSHA, el método de análisis determinístico y el PSHA es el método probabilístico de riesgo. El PSHA por usar metodos probabilísticos tiene mayor aceptación en el medio. Ambos métodos tiene características parecidas para llegar a determinar el riesgo.

Las fórmulas que utilizan ambos métodos para la estimación de aceleración son las conocidas leyes de atenuación ,que relacionan la fuerza del sismo en un sitio, de acuerdo a la distancia de la fuente y la magnitud de esta.

Este método se ha utilizado por muchos años y muchos autores han determinado su propia ley de atenuación para diferentes lugares del planeta. Se debe recordar para el uso del método PSHA que los valores dados por estas formulas son los valores medios.

Los siguientes autores han determinado las siguientes leyes de atenuación:

A.3.3.1 Ley de Atenuación de CORNELL 1979

La ley de Cornell presentada en 1979 es la siguiente:

$$\ln PHA(gals) = 6.74 + 0.854 M - 1.80 \ln(R + 25)$$

A.3.3.2 Ley de Atenuación de CAMPBELL 1981

La ley de Campbell presentada en 1981 es la siguiente:

$$\ln PHA(gals) = -4.141 + 0.868 M - 1.09 \ln(R + 0.0606 \exp(0.7 M))$$

A.3.3.3 Ley de Atenuación de LARA 1986

La ley de Lara presentada en 1986 es la siguiente:

$$\ln PHA(gals) = 6.10 + 0.63 M - 1.31 \ln(R + 25)$$

A.3.3.4 Ley de Atenuación de YOUNGS 1988

La ley de Youngs presentada en 1988 es la siguiente:

$$\ln PHA(gs) = 19.16 + 1.045 M - 4.738 \ln (R + 205.5 \exp(0.0968 M))$$

En este trabajo se ha probado 5 leyes de atenuación y se han escogido 3 tipos para estimar las aceleraciones probables en los diferentes tipos de suelo de Guayaquil.

A.3.4RESULTADOS.

Se realizaron comprobaciones con sismos mundiales y de acuerdo a esto, la ley de atenuación de YOUNGS (1988) da una excelente estimación de las aceleraciones en suelos duros y muy duros, debido a que sus valores son muy conservadores. La ley de Lara (1986) da excelentes resultados para la estimación de aceleraciones de suelos intermedios tendiendo a duros.

La ley de Campbell (1981), pero aplicándole un factor de amplificación de 1.4, fue utilizada para estimar las aceleraciones en suelos muy suaves como los que posee Guayaquil en muchas áreas. Estos suelos tienen periodo natural alrededor de 2.0 sec.

Es de resaltar, el valioso aporte que ha realizado, en años anteriores, Lara (1986), quien presentó una ley de atenuación para Ecuador, basada en los sismos reales ocurridos en nuestro territorio. Este aporte ha sido utilizado para la estimación de aceleraciones en suelos intermedios tendiendo a duros, entendiendo que esa ley de atenuación fue ajustada para los suelos de la región de la costa donde por cierto existen suelos intermedios tendiendo a duros, en su gran mayoría.